

Pnömoni Tanılı Erişkin Hastalarda Kültür ve Floresan Antikor Yöntemleriyle Etkenlerin Araştırılması

Hamza Bozkurt*, İhsan Hakkı Çiftçi**, Hüseyin Güdücüoğlu*, Bülent Özbay***, Şafak Andıç*, Mustafa Berktaş*

Özet:

Amaç: Bu çalışmada, toplum kökenli pnömoni tanısı konulan hastalarda kültür ve indirekt floresan antikor yöntemi ile etkenlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Klinik olarak pnömoni tanısı konmuş 50 hastadanın klasik yöntemler kullanılarak balgam kültürleri yapılmış, Bactec 9120 sistemi ile kan kültürleri (Becton Dickinson- USA) alınmış, izole edilen etkenler Sceptor (Becton Dickinson- USA) panelleri ile identifiye edilmiştir. Ayrıca hastalardan alınan serum örneklerinde indirekt floresan antikor yöntemi (Pneumoslid test - Poligono Industrial Dos De Octubre) ile 9 pnömoni etkenine karşı IgM antikorları araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışma kapsamındaki 50 pnömonili hastanın 13 (% 26)'ünde kan kültürü, 6 (% 12)'sında balgam kültürü, 26 (% 52)'sında ise indirekt floresan antikor yöntemi ile tanı konulmuştur. Bu üç yöntemle yapılan çalışma sonucunda, bölgemizde erişkin yaş grubunda gözlenen toplum kökenli pnömoni vakalarının % 18'inde Streptococcus pneumoniae, % 12'sinde Legionella pneumophila, % 12'sinde Mycoplasma pneumoniae, % 10'unda Influenza A, % 8'inde Haemophilus influenzae, % 6'sında Staphylococcus aureus ve Adenovirus, % 4'ünde Klebsiella pneumoniae ve Parainfluenza, % 2'sinde Respiratory syncytial virus, Influenza B, Coxiella burnetii, Chlamydia pneumoniae ve Staphylococcus epidermidis'in etken oldukları saptanmıştır. Hastaların % 10'unda ise bu yöntemlerle etken saptanamamıştır.

Sonuç: Mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir sağlık sorunu olan pnömonilerde, hastalığın doğru ve erken tanısı açısından birden fazla yöntemle tanıya gidilmesi önemlidir.

Anahtar kelimeler: Pnömoni, indirek floresan antikor testi, kan kültürü, balgam kültürü.

Pnömoni olguları, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ölüm nedenleri arasında 6. sırayı; infeksiyonlara bağlı ölümler arasında ise birinci sırayı almaktadır (1-3). İnsanların hekime gitme sebeplerinin, tedavi giderlerinin, iş-okul günü kayıplarının ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumludur (1,4-7). Toplum Kökenli Pnömoni (TKP)'lerin ortaya çıkmasında risk faktörleri ve ağırlaştırıcı faktörlerin büyük rolü vardır. 65 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, KOAH, bronşektazi, diyabet, kistik fibroz kalp ve karaciğer hastalığı ile malignite gibi eşlik eden bir hastalığın bulunması, splenektomi,

alkolizm ve malnütrisyon gibi risk faktörleri TKP'lerin gelişmesinde önemli rol oynarlar. TKP'li hastalarda bilinç değişikliği, ateş, hipotansiyon, taşipne ve siyanoz gibi fizik muayene bulguları ile lökopeni ya da >30.000/mm³ gibi lökositoz varlığı, kan gazları patolojileri, BUN>30 mg/dl ve kan sodyum düzeyinde düşme gibi laboratuvar bulgularının varlığı ağırlaştırıcı faktörler olarak kabul edilmektedir (8). TKP'lerde etkenin belirlenmesine yönelik çalışmalarda ortalama %50 hastada etkenin saptanabildiği, risk faktörlerin ve ağırlaştırıcı faktörlerin varlığı ile kullanılan yöntemlere göre değişmekle birlikte TKP'lerde en sık gözlenen etyolojik ajanların *S.pneumoniae*, *H.influenzae*, *M.pneumoniae*, *Influenza A virusu*, *C.pneumoniae*, *Legionella* türleri, Enterik Gram negatif basiller, *P.aeruginosa* ve *S.aureus* olduğu bildirilmiştir (8, 9).

TKP halen sık rastlanan, tedavi maliyeti yüksek ve %1- 50 arasında değişen mortalite oranlarına sahip bir infeksiyon hastalığıdır. Tedavisi için etkenin izolasyonu ve duyarlılık testlerinin yapılması zaman

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, VAN.

**Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, AFYON.

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, VAN.

Yazışma Adresi: Dr. Hüseyin Güdücüoğlu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, VAN.

aldığından, hastalığın teşhisinden hemen sonra empirik tedavisinin başlanması gerekmektedir (10).

Empirik tedavinin başarısı için olası patojenlerin doğru tahmin edilmesi ve uygun antibiyotik seçilmiş olması gereklidir. Bu sebeplerle etken mikroorganizmalar ve patojenlerin duyarlılıkları ile ilgili bölgesel veriler önem taşımaktadır. Çalışma, yukarıda verilen bilgiler ışığında, bölgemizdeki toplum kökenli pnömoni olgularında etkenlerin hızlı ve doğru biçimde tanımlanması amacıyla yapılmıştır.

Tablo 1: Risk faktörlerine göre hastaların dağılımı

	Erkek		Kadın		Genel	
	n	%	n	%	n	%
Risk faktörleri						
Sigara kullanım oranı	32	89	3	21	35	70
Alkol kullanım oranı	5	14	-	-	5	10
Uyuşturucu kullanım oranı	1	3	-	-	1	2
Kronik hastalık oranı	6	17	4	29	10	20
Kemoterapi alan vaka oranı	1	3	-	-	1	2
Toplam hasta sayısı	36	-	14	-	50	-

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız çeşitli kliniklere 1 Kasım 2001 ile 28 Şubat 2002 tarihleri arasında gelen, pnömoni tanısı konmuş 50 (elli) hastadan alınan kan ve balgam örnekleri üzerinde yapılmıştır.

Pnömoni tanılı hastalarda etkenin kan kültüründe üretilmesi için Becton Dickinson (USA) firmasının Bactec 9120 kan kültür sistemi, balgam kültürü için % 5 koyun kanlı Agar (Biomerieux, France), Eozin Metilen Blue Agar (Merck, USA), Sabouraud Dekstoz Agar (Merck, USA) besiyerleri ve üretilen patojen bakterilerin identifikasyonunda Becton Dickinson firmasının Sceptor cihazı (USA) kullanıldı. Hasta serumlarında, immun flouresan yöntemiyle Pneumo Slide (Poligono Industrial Dos De Octubre firmasının) Anti-IgM immunoglobulin kiti ile; *Legionella pneumophila* serogrup 1, *Mycoplasma pneumoniae*, *Coxiella burnetii*, *Chlamydia pneumoniae*, *Adenovirus*, *Respiratory Syncytial Virus* (RSV), *Influenza A*, *Influenza B* ve *Parainfluenza* serotip 1, 2, 3 gibi pnömoni etkenlerine karşı antikor varlığı araştırılmıştır.

Bulgular

Çalışmamız; fizik muayene bulguları ile uyumlu semptomlar gösteren ve alınan akciğer grafilerinde infiltratların gözleendiği pnömoni tanılı 36(%72)'sı erkek, 14(%28)'ü kadın olmak üzere toplam 50 erişkin hasta üzerinde yapıldı. Erkeklerin yaş ortalaması 37, kadınların yaş ortalaması 40 olup, genel yaş ortalaması 38 olarak saptandı. Pnömoni için risk faktörleri arasında yer alan sigara kullanım oranı erkeklerde %89, kadınlarda ise %21 olarak

bulunurken tüm vakalar için bu oran %70 olarak saptandı. Hastaların %10'unun nadir olarak alkol aldıkları, %2'sinin ise uyuşturucu (esrar) kullandığı kendi ifadeleri ile saptandı. Risk faktörlerine göre hastaların dağılımı Tablo 1'de, kullanılan yöntemlere göre saptanan patojenlerin sayısı ve oranları Tablo 2'de, kullanılan yöntemlerin etken tanımlama oranları ise Tablo 3'te verilmiştir.

Tartışma

Toplum kökenli pnömonilerde risk faktörleri ve ağırlaştırıcı faktörler açısından değerlendirildiğinde araştırmamızda elde edilen verilerle (sigara, alkol, uyuşturucu, kronik hastalık ve malignite) genelde uyum gözlenmektedir. TKP'lerde etkenlerin araştırıldığı prospektif çalışmalarda %40-60 (ortalama %50) hastada etken saptanamadığı, %2-5 oranında ise 2'den fazla etken saptandığı bildirilmektedir. Ayrıca patojenlere yönelik testlerin duyarlılık ve özgüllükleri arasındaki farklılıklar nedeniyle pnömonilerde etyolojik ajanların nispi sıklıklarının değişkenlik göstermesi nedeniyle karşılaştırılmamaktadır. Risk faktörleri ve ağırlaştırıcı faktörlerin bulunup bulunmamasına göre de değişkenlik gösteren etken dağılımı sıklık sırasına göre *Streptococcus pneumoniae* (%35), *Haemophilus influenzae* (%10), *Mycoplasma pneumoniae* (%2-10), *Influenza A virusu* (%2-10), *Chlamydia pneumoniae* (%2-10), *Legionella türleri* (<%5) ve diğerleri (<%15) olarak verilmektedir (9).

Çalışmamızda, pnömoni etkeni olarak sıklık sırasına göre; en sık (%18) *S. pneumoniae* saptanmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarda Özerol ve ark. (11), %7.4, Ishida ve ark. (12), %25.4, Gimeno ve ark. (13), %42, Sopena ve ark. (14), %23.9, Woo ve ark. (15), %21.7 oranında *S.pneumoniae* saptamışlardır. Bunlardan başka *S. pneumoniae*'nin İngiltere'de %34, İsveç'te %46, İspanya'da %14, Amerika Birleşik Devletleri'nde %15 oranında pnömonilerden sorumlu olduğu bildirilmiştir(16). Çalışmada ikinci sıklıkta (%12) *L. pneumophila* saptanmıştır. Ülkemizde Özlü ve ark. (17),'nın 30 pnömoni hastada yaptıkları çalışmada *L. pneumophila* tespit edilememiş, yurt dışında yapılan çalışmalarda ise; Ishida ve ark (12) %0.7, Gimeno ve ark. (13), %5.2, Sopena ve ark. (14), %20, Woo ve ark, (15), %2.3 oranında *L. pneumophila* saptadıklarını bildirmişlerdir. Bunlardan başka *Legionella türlerinin* %0.8'den %15'e kadar değişen oranlarda etken olabildiği çeşitli kaynaklarda bildirilmiştir(18-20). Çalışmada aynı oranda (%12) saptanan diğer bir etyolojik ajan *M. pneumoniae*'dir. Ülkemizde Özlü ve ark. (17), %26.6, Çelenk MK (21) %29, Gökcan ve ark. (22), %5 oranında, yurt dışında yapılan çalışmalarda ise Ishida ve ark. (12), %6.7, Gimeno ve ark (13) %5.2, Sopena ve ark (14) %5, Woo ve ark

Tablo II: Kullanılan yöntemlere göre saptanan patojenlerin sayı ve oranları

ETKENLER	ETKENİN TANI YÖNTEMİ			n	%
	Kan Kültürü	Balgam Kültürü	IFA		
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	9	9	-	9	18
<i>Legionella pneumophila</i>	-	-	6	6	12
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	-	-	6	6	12
Influenza A	-	-	5	5	10
<i>Haemophilus influenzae</i>	4	4	-	4	8
<i>Staphylococcus aureus</i>	3	3	-	3	6
Adenovirus	-	-	3	3	6
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	2	2	-	2	4
Parainfluenza	-	-	2	2	4
Respiratory syncytial virus	-	-	1	1	2
Influenza B	-	-	1	1	2
<i>Coxiella burnetii</i>	-	-	1	1	2
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	-	-	1	1	2
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1	-	-	1	2
Hiçbir yöntemle tanımlanamayanlar	-	-	-	5	10
TOPLAM	19	18	26	50	100

Not: Kan kültürü ve balgam kültürlerinde aynı hastalarda aynı etkenler izole edilmiştir.

Tablo III: Kullanılan yöntemlerin etken tanımlama oranları

	Kan ve Balgam Kültürü	IFA	Hiçbir Yöntemle Tanımlanamayan	TOPLAM
Vaka sayısı	19	26	5	50
Tanımlama oranı	%38	%52	%10	%100

(15) %9.2, Foy ve ark. (23), %15 ile %20 oranında *M. pneumoniae* saptadıklarını bildirmişlerdir. *M. pneumoniae*'nin %11'den %17'ye kadar etken olabildiği çeşitli kaynaklarda bildirilmiştir (19,24-26).

Çalışmada, %10 oranında saptanan *Influenza A*'nın klasik verilerle (%2-10) ve benzer çalışmalarda alınan %4.65 ile %20 oranlarıyla uyumlu olduğu gözlenmiştir (27-29). Çalışmada, %8 oranında saptanan *Haemophilus influenzae* ile ilgili olarak yapılan benzer çalışmalarda ise genel olarak %10 oranında etken olduğu bildirilmekle birlikte bu oranın %1 ile %18,5 arasında değişebildiği görülmektedir (12,14, 30-37).

Çalışmamızda *S. aureus* %6 oranında saptanmıştır. Yapılan benzer çalışmalarda %0.8 ile %8,7 arasında

oranlar verilmektedir (12, 14, 31, 33, 38, 39). Yine aynı oranda saptanan *Adenovirus* ile ilgili olarak yapılan bir başka çalışmada da benzer oranda (%6) *Adenovirus* saptandığı bildirilmiştir (28).

Çalışmada %4 oranında saptanan *K. pneumoniae* saptanmıştır. Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalardan ikisinde Tünger ve ark. (40), %5, Özerol ve ark. (11), %3.7 oranında *K.pneumoniae* saptamışlar, yurt dışı çalışmalarda ise Georges ve ark. (30), %1.7, Ishida ve ark. (12), %2.9, Satio (33) %3.9, Miyashita ve ark. (39), %2.5, Woo ve ark. (15), %18.1 oranlarını vermişlerdir. Çalışmada %4 oranında saptanan *Parainfluenza* ile ilgili benzer bir çalışmada yine benzer oranda (%5) *Parainfluenza* saptanmıştır (28). TKP tanılı 50 hasta üzerinde yapılan çalışmamızda 5 etyolojik ajan birer hastada

(% 2) tanımlanmış olup bu ajanlar *Respiratory syncytial virus*, *Influenza B*, *Coxiella burnetii*, *Chlamydia pneumoniae* ve *Staphylococcus epidermidis*'dir. Bu etkenlerden RSV'nin benzer çalışmalardaki (28, 41) oranı % 6 ile % 10.6 arasında verilmekte, diğer etyolojik ajanlara yönelik olarak yapılan çalışmalarda bu oranlar *Influenza B* (28, 29, 42) için % 1-15, *C. Burnetii* (14, 39, 43, 44) için % 1-6.6, *C. pneumoniae* için (12, 14, 15, 28, 30, 33, 39, 44) de yine %1 ile %15 arasında değişen oranlar verilmektedir. Son olarak kemoterapi alan bir hastada da % 2 oranında *Staphylococcus epidermidis* pnömonisi saptanmıştır. Ekenlerin dağılımına yönelik olarak çalışmada elde edilen tüm oranların benzer çalışmalarda elde edilen ve klasik kaynaklarda verilen oranlarla uyumlu olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak; yöremizde erişkin hastalarda gözlenen toplum kökenli pnömonilerde etkenlerin tanımlanmasına yönelik çalışmamızda klasik verilere ve benzer çalışmalarda elde edilen oranlara uyumlu sonuçlar alınmış olup, çalışma sonuçlarının yöremizdeki TKP'li hastaların epidemiyolojisi ile tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda yardımcı olabileceği kanısına varılmıştır.

The investigation of the causative agents with culture and fluorescence antibody methods in adult patients with community-acquired pneumonia

Abstract:

Aim: *In this study was designed to investigate causative agents in patients with community-acquired pneumonia by use of culture and immunofluorescence antibodies.*

Methods: *According to this purpose in 50 patients with clinically diagnosed pneumonia, blood cultures using BACTEC 9120 system (Beckton Dickinson - USA), sputum cultures with conventional methods were performed and isolated agents were identified with Sceptor panels (Becton Dickinson - USA). Also from the serums of the patients, using indirect fluorescence antibody methods (Pneumo Slide test-Poligono Industrial Dos De Octubre) IgM antibody against 9 pneumonia agents were investigated.*

Results: *From a total of 50 patients the diagnosis was determined in 13 (26 %) with blood culture, in 6 (12 %) with sputum culture and in 26 (56 %) with indirect fluorescence antibody methods. In the end of the three study, rates of isolation of specific pathogens responsible for community-acquired pneumonia in our region were as follows: Streptococcus pneumoniae, 18 %, Legionella pneumophila, 12 %, Mycoplasma pneumoniae 12 %, Influenza A 10 %, Haemophilus influenzae 8 %, Staphylococcus aureus 6 %, Adenovirus 6 %, Klebsiella pneumoniae 4 %, Parainfluenza 4 %, Respiratory syncytial virus 2 %, Influenza B 2 %, Coxiella burnetii 2 %, Chlamydia pneumoniae 2 %, Staphylococcus epidermidis 2 %. With those methods couldn't have been identified specific pathogen in 10 % of patients.*

Conclusion: *In pneumoniae, which is an important health problem with high mortality and morbidity rates, it is necessary to diagnose with multiple methods for correct and early diagnosis of the disease.*

Key words: *Pneumonia, indirect fluorescence antibody test, blood culture, sputum culture.*

Kaynaklar

1. Pinner RW, Teutsch SM, Simonsen L, Klug LA, Graber JM, Clarke MJ, Berkelman RL. Trends in infectious diseases mortality in the United States. JAMA, 275:189-93, 1996.
2. Niederman MS, McCombs JS, Unger AN, Kumar A, Popovian R. The cost of treating community-acquired pneumonia. Clin Ther, 20:820-37, 1998.
3. Garibaldi RA. Epidemiology of community-acquired respiratory tract infections in adults: incidence, etiology and impact. Am J Med, 78:32S-7S, 1985.
4. Gwatkin DR. Acute respiratory infections in under-fives: 15 million deaths a year. Lancet, 699, 1985.
5. Pio A, Leowski J, Luelmo F. Epidemiological magnitude of the problem of acute respiratory infections in children in developing countries. Bull IUAT, 58:199, 1983.
6. CDC. Premature deaths, monthly mortality and monthly physician contacts: United States. MMWR, 46:556, 1997.
7. Guest JF, Morris A. Community-acquired pneumonia: the annual cost to the the National Health Service in the United Kingdom. Eur Respir J 1997; 10:1530-4.
8. Arseven O, Özlü T, Aydın G ve ark. Toraks Derneği, Erişkinlerde toplum kökenli pnömoni tanı ve tedavi rehberi, 2002. Toraks Derg, 3 (Ek-3): 1-15.
9. Mutlu B. Alt solunum yolları enfeksiyonlarında tedavi ilkeleri. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, solunum Yolu Enfeksiyonları Sempozyumu, 21 Ocak 2000, İstanbul, s:147-157.
10. ATS. Guidelines for the initial management of adults with community acquired pneumonia: Diagnosis, assesment of severity, and initial antimicrobial therapy. Am Rev Respir Dis, 148:1418-26, 1993.
11. Özerol İH, Aşgın N, Durmaz B, Hasanoğlu C. Alt solunum yolu örneklerinde *Moraxella catarrhalis*'in araştırılması, XXIX Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kitapçığı, 414, 2000.
12. Ishida T, Hashimoto T, Arita M. Etiology of community-acquired pneumonia in hospitalized patients, A 3-year prospective study in Japan, Chest, 114, 1588-1593, 1998.
13. Gimeno C, Farga MA, and Garcia de Lomas J. Evaluacion de la prueba de inmunofluorescencia (Pneumobact) para seleccion de sueros con anticuerpos frente a patogenos respiraotrios en pacientes con Santiago de Compostela NAC. IX Congreso SEIMC, 57-69, 2000.

14. Sopena N, Sabria M, Pedro-Botet ML, Monterola JM, Matas L, Dominguez J, Modol JM, Tudula P, Ausina V, Foz M. Prospective study of community-acquired pneumonia of bacteria etiology in adults, Eur Clin Microbiol Infect Dis, 18, 852-858, 1999.
15. Woo JH, Kang JM, Kim YS. A prospective multicenter study of community-acquired pneumonia in adults with emphasis on bacterial etiology, Korean J Infect Dis, 33, 1-7, 2001.
16. American Thoracic Society. Guidelines for the management of adults with community-acquired pneumonia, Diagnosis, assesment of severity, and antimicrobial therapy, and prevention Am J Respir Crit Care Med, 163, 1730-1754, 2001.
17. Özlü T, Bülbül Y, Kaygusuz S, Öztuna F, Yıldırım Z, Köksal İ. Toplum kökenli pnömoni olgularımızda *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae* ve *L. pneumophila* sıklığı, Solunum Hast, 11, 135-139, 2000.
18. Holmberg H. Aetiology of community acquired pneumonia in hospital treated patients. Scand J infect Dis, 19, 491-501, 1987.
19. Mandell LA. Antibiotics for pneumonia therapy, Med Clin North Am, 78(5), 997-1014, 1994.
20. Yu VJ, Koroboth FJ, Shonnard J, Brown A, McDearman S, Magnussen M. Legionnaires disease: new clinical perspective pneumonia study, Am J Med, 73, 357-359, 1982.
21. Çelenk MK. Alt solunum yolu infeksiyonlarında PSB tekniği ile bakteriyolojik değerlendirme ve serolojik inceleme. Uzmanlık tezi, Ankara Üniv Tıp Fak Ankara, 1996.
22. Gökcan F, Benzonana NA, Özer S ve ark. Çocukluk çağı pnömonilerinde Mycoplasma pneumoniae'nin yeri. Solunum 18:76-83, 1993.
23. Foy HM, Kenny GE, McMhan R, Mansy AM, Grayston JT. *Mycoplasma pneumoniae* pneumonia in an urban area, JAMA, 214, 1666-1672, 1970.
24. Ishida T. Etiology of respiratory infections, Antibiot Chemother, 16, 1023-1028, 2000.
25. Dural R.. Comparison of Gen-Probe commercial kit and culture technique for the diagnosis of *Mycoplasma pneumoniae* infections, J Clin Microbiol, 26, 1068-1069, 1988.
26. MacFarlane J. An overview of community acquired pneumonia with lessons learned from the British Thoracic Society Study, Semin Respir Infect, 9, 153-165, 1994.
27. Mirete Ferrer JC, Gutierrez Rodero F, Hernandez Aguado I, Masia Canuto Md Mdel M, Rodriguez Diaz JC, Royo Garcia G. Community-acquired pneumonia associated with influenza virus, Med Clin, 118, 622-626, 2002.
28. Lieberman D, Karsonsky I, Yaakov MB, Lazorovich Z, Friedman MG, Dvoskin B, Leinonen M, Ohana B, Boldur I. A comparative study of the etiology of adult upper and lower respiratory tract infections in the community, Diag Microbiol Infect Dis, 42, 21-28, 2002.
29. Laurichesse H, Satto A, Bonnet E, Abraham B, Neau D, Badiaga S, Gaillat J, Fabbro-Peray P. Pre- and in-hospital management of community-acquired pneumonia in southern France, 1998-1999 Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 20(11), 770-778, 2001.
30. Georges H, Leroy O, Vandebussche C, Guery B, Alfandari S, Thonchon L, Beaucaire G. Epidemiological features and prognosis of severe community acquired pneumococcal pneumonia, Intensive Care Med, 25, 198-206, 1999.
31. El-Solh AA, Sikka P, Ramadan F, Davies J. Etiology of severe pneumonia in the very elderly, Am J Respir Crit Care Med, 163, 645-651, 2001.
32. Fang GD, Fine M, Orloff J. New and emerging etiologies for community-acquired pneumonia with implication for therapy, A prospective multicenter study of 359 cases, Medicine, 69,307-316, 1990.
33. Satio A. Transthoracic needle aspiration, a useful technique to detect causative organism of pneumonia, Intern Med, 40, 849-850, 2001.
34. File TM, Tan JS. Incidence, etiologic pathogens and diagnostic testing of community-acquired pneumonia. Curr Opin Pulm Med, 3, 89-97, 1997.
35. Özyardımcı N, Uzaslan EK. Bakteriye Pnömoniler ve Toplum Kökenli Pnömoniler, Ed. Özyardımcı N, Nonspesifik Akciğer Hastalıkları, Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Bursa, 455-484, 1999.
36. Klimek JJ, Ajemian E, Fontecchio S. Community acquired bacterial pneumonia requiring admission to hospital, Am J Infect Cont, 11, 79-82, 1983.
37. Fekety FR, Campbell D, Barron AL, Mc Cracken GA. Bacteria viruses and mycoplasmas in acute pneumonia in adults, Am Rev Resp Dis, 104, 499-507, 1971.
38. Honeybourne D. Community-acquired pneumonia in ambulatory patients, relative importance of atypical pathogens, Int J Antimicrob Agents, 18, 57-61, 2001.
39. Miyashita N, Fukano H, Niki Y. Etiology of community-acquired pneumonia requiring hospitalization in Japan, Chest, 119, 1295-1296, 2000.
40. Tünger A, Baskan A. Mikrobiyoloji, Saray Medikal Yayıncılık San ve Ltd Şti, İzmir, 71-85, 1996.
41. Martio R, Ramila E, Rabella N, Munoz JM, Peyret M, Portos JM, Laborda R, Sierra J. Respiratory virus infections in adults with haematologic malignancies, a prospective study, Clin Infect Dis, 36, 1-8, 2003.
42. Holmberg H. Aetiology of community-acquired pneumonia in hospital treated patients, Scand J Infect Dis, 19, 491-501, 1987.
43. Grdanoska T, Petrovska M, Cvetkovic D, Kotevska V, Trajkovska ED, Kondova I, Panovski N. PNEUMO-SLİDE, serological investigation of Human Respiratory Infections, 2nd Balkan Conference of Microbiology, 96, 2001.
44. Mckean MC. Evidence Based Medicine, Review of BTS Guidelines for the Management of Community Acquired Pneumonia in Adults, J Infect, 45, 4, 213-218, 2002.

Bozkurt ve ark.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde Yatan Hastalarda Antibiyotik Kullanımının İncelenmesi

Mustafa Kasım Karahocagil, Abdülazim Er, Aziz Dursun Kırıkçı, Mahmut Sünnetçioğlu, Kubilay Yapıcı, Adnan Bilici, Ali İrfan Baran, İrfan Binici, Hayrettin Akdeniz

Özet:

Antibiyotikler dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık kullanılan ve kullanımında en fazla hata yapılan ilaçlardır. Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde, bütün servislerde yatan hastalarda 3 ardışık haftanın 3 farklı gününde nokta prevalans yöntemiyle antibiyotik kullanım eğilimleri incelendi.

Çalışmanın yapıldığı günlerde hastanemiz genelinde antibiyotik kullanım oranları sırasıyla % 49.7, 48.1, 45.8 olarak tespit edildi. Antibiyotik kullanım oranlarının en yüksek olduğu klinik cerrahi bölümlerde anesteziyoloji yoğun bakım (%100) iken, dahili bölümlerde çocuk hastalıkları (% 65.9) kliniği idi. Tedavi amaçlı en sık kullanılan antibiyotikler, sulbaktam-ampisilin, siprofloksasin, metronidazol ve seftriakson idi. Profilaksi amaçlı ise en sık sefazolin, sulbaktam-ampisilin, metronidazol ve sefotaksim antibiyotiklerinin kullanıldığı saptandı. Hastanemizde yatan hastalarda, genel antibiyotik kullanım kriterlerine göre; kullanılan antibiyotiklerin % 42,1'inin uygunsuz kullanıldığı ve uygunsuz antibiyotik kullanımının en önemli sebebinin cerrahi kliniklerin gereksiz ve uzun süreli profilaksi alışkanlıkları olduğu tespit edildi.

Sonuç olarak, hastanemizde uygunsuz antibiyotik kullanım oranları oldukça yüksektir. Özellikle cerrahi profilaksi alanında görülen uygunsuz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için cerrahi birimlerle beraber çalışarak, bir cerrahi profilaksi protokolünün hazırlanması gereklidir. Ayrıca doğru antibiyotik kullanımı ile ilgili mezuniyet öncesi-sonrası ve uzman eğitimi süresince eğitim çalışmalarına ağırlık vermek gereklidir.

Anahtar kelimeler: Antibiyotik, antibiyotik kullanımı.

Antibiyotikler tüm dünyada en sık kullanılan ilaç grubudur. Bununla birlikte, antibiyotikler çoğu kez gereksiz ya da yanlış kullanılmaktadır. Gereksiz ya da yanlış antibiyotik kullanımı, mikroorganizmalarda giderek artan antibakteriyel direnç, tedavi başarısızlıklarına, yan etki sıklığı artışına, morbidite ve mortalite artışına ve tedavi maliyetlerinin artışına yol açmaktadır (1,2). Antibiyotikler dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık kullanılan ilaçlardır ve ülkemiz ilaç pazarının yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır. Hastanelere yatan hastaların üçte birinde antibiyotik başlanmakta ve çoğu kez bilimsel kriterler değil, alışkanlıklar antibiyotik kullanımını belirlemektedir (3,4).

Dünyada ve ülkemizde irrasyonel antibiyotik kullanımının sonuçları anlaşıldıkça antibiyotik

kullanımının kısıtlanması ve/veya kontrol edilmesi ile ilgili çalışmalar ağırlık kazanmaktadır. 2003 yılından itibaren bütçe uygulama talimatı çerçevesinde ülkemizde başlatılan kısıtlı antibiyotik uygulamasına rağmen pek çok hastanede olduğu gibi hastanemizde de dirençle karşılaşmış ve antibiyotik kullanımında yeterli düzeyde iyileşme sağlanamamıştır.

Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde bütün servislerde yatan hastalarda 3 ardışık haftanın 3 farklı gününde nokta prevalans yöntemiyle antibiyotik kullanım eğilimlerinin irdelenmesi ve literatür eşliğinde tartışılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Birer hafta arayla üç farklı günde hastanemizde yatarak tedavi alan bütün hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, antibiyotik kullanımı ile ilgili bütün verileri ve enfeksiyon hastalıkları uzman (EHU) görüşü önceden hazırlanan "yatan hastalarda antibiyotik kullanımı veri formuna"

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, VAN

Yazışma Adresi: Dr. Mustafa Kasım Karahocagil

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi.
65200 Van,

Tablo 1. Yatan Hastalarda Antibiyotik Kullanımı Veri Formu

Servis:		Yatan Hasta Sayısı:					Antibiyotik Kullanan Hasta Sayısı:			Tarih:	
S No	Yaş Cins	Ateş	WBC	ESR CRP	Yatış Teşhisi ve Tarihi Operasyon	Kullanılan AB'ler, Dozu ve Süresi	AB Kullanma Endikasyonu.	AB değişikliği Değişiklik Nedeni	Kültür alındımı? Üreme var mı?	EHU Konsültasyonu	EHU Görüşü

AB: Antibiyotik, EHU: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

(Tablo 1) kaydedildi. Bu bilgileri elde etmek için hasta dosyaları, hasta progresleri ve hemşire gözlemleri incelendi ve gerekliyse hastanın doktoru ile yüz yüze görüşüldü. Servislere göre antibiyotik kullanım oranları ve endikasyonları ve en sık kullanılan antibiyotikler belirlendi. Genel antibiyotik kullanım bilgileri ışığında kullanılan antibiyotiklerin uygun olup olmadığı değerlendirildi.

Dahili ve cerrahi bölümler arasında; antibiyotik kullanan hasta sayısı ve oranları, tedavi ve profilaksi amaçlı antibiyotik kullanan hasta sayısı ve oranları ve uygunsuz tedavi ve profilaksi amaçlı antibiyotik kullanan hasta sayısı ve oranları istatistiksel yönden karşılaştırıldı. İstatistiksel çalışma Chi-square test kullanılarak yapıldı.

Bulgular

Çalışmanın yapıldığı ardışık üç haftanın üç farklı gününde hastanemizde yatan hasta sayısı sırasıyla 368, 399, 391 idi. Bu günlerde hastanemiz genelinde yatan hastalarda antibiyotik kullanım oranları sırasıyla % 49.7, % 48.1, % 45.8 olarak tespit edildi. Dahili bölümlerde yatan hastalarda antibiyotik kullanım oranları sırasıyla % 47.7, % 40.4, % 35.5 iken, cerrahi bölümlerde % 52, % 56.1, % 58.6 idi (Grafik 1).

Antibiyotik kullanım oranlarının yüksek olduğu klinikler cerrahi bölümlerde anesteziyoloji yoğun bakım ünitesi (%100), üroloji (% 82.1), çocuk cerrahisi (%76.9) ve ortopedi (% 67.2) klinikleri iken, dahili bölümlerde çocuk hastalıkları (% 65.9), kardiyoloji (%59) ve enfeksiyon hastalıkları (%53.1) klinikleri idi (Tablo 2).

Tedavi amaçlı en sık kullanılan antibiyotikler, sulbaktam-ampisilin, siprofloksasin, metronidazol ve seftriakson idi. Profilaksi amaçlı ise en sık sefazolin, sulbaktam-ampisilin, metronidazol ve sefotaksim antibiyotiklerinin kullanıldığı saptandı (Tablo 3).

Hastanemizde yatan hastalarda, genel antibiyotik kullanım kriterlerine göre; kullanılan antibiyotiklerin % 42,1'inin uygunsuz kullanıldığı, uygunsuz kullanımın cerrahi bölümlerde %59.9 iken dahili bölümlerde %21.4 olduğu, tedavi amaçlı antibiyotik kullanımından ziyade profilaktik antibiyotik kullanımının uygunsuz olduğu ve uygunsuz antibiyotik kullanımının en önemli sebebinin cerrahi kliniklerin gereksiz ve uzun süreli profilaksi alışkanlıkları olduğu tespit edildi (Tablo 4).

Tablo II. Anabilim Dallarına Göre Yatan Hastalarda Genel Antibiyotik Kullanım Oranları

Cerrahi Birimler	%	Dahili Birimler	%
Anestezi Yoğun Bakım	100	Çocuk Hastalıkları	65.9
Üroloji	82.1	Kardiyoloji	59
Çocuk Cerrahisi	76.9	Enfeksiyon Hastalıkları	53.1
Ortopedi	67.2	Göğüs Hastalıkları	41.7
Beyin Cerrahisi	58.8	İç Hastalıkları	37.7
KBB	51.6	Cilt Hastalıkları	32.4
Genel Cerrahi	48.3	Nöroloji	28.9
Kadın Hastalıkları	46.7	FTR	9.7
Plastik Cerrahi	13.8		

Profilaksi amaçlı uygunsuz antibiyotik kullanımında en sık görülen örnekler; gereksiz profilaksi başlanması, profilaksiye en geniş spektrumlu antibiyotiklerle veya kombinasyonlarla başlanması ve en önemlisi profilaksinin kesilmeyerek gereksiz uzatılması olarak tespit edildi. Tedavi

Tablo III. Tedavi ve Profilaksi Amaçlı Kullanılan Antibiyotikler

Tedavi Amaçlı Kullanılan Antibiyotikler	Kullanılan Hasta Sayısı	Profilaksi Amaçlı Kullanılan Antibiyotikler	Kullanılan Hasta Sayısı
Sulbaktam-ampisilin	88	Sefazolin	70
Siprofloksasin	65	Metronidazol	57
Seftriakson	53	Sulbaktam-ampisilin	56
Sefotaksim	53	Sefotaksim	39
Metronidazol	52	Amox-Klavulanat	38
Vankomisin	50	Seftriakson	29
Amox-Klavulanat	24	Siprofloksasin	28
İmipenem	23	Gentamisin	21
Amikasin	22	Sefuroksim	10
Klaritromisin	22	İmipenem	7
Gentamisin	21	TPM-SXT	5
Kristalize Penisilin	20	Vankomisin	5
Sefazolin	18	Seftizoksım	5
Kloramfenikol	14	Sulperazon	2
Doksisiklin	13	Albendazol	2
Levofloksasin	13	Kristalize Penisilin	2
Anti TBC	12	Amikasin	1
Sefepim	10	Klaritromisin	1
Rifampisin	9	Levofloksasin	1
TPM-SXT	9	Seftazidim	1
Seftazidim	9		
Klindamisin	6		

Tablo IV. Bölümlere Göre Antibiyotik Kullanımı ve Kullanım Amaçlarına Göre Uygunsuz Antibiyotik Kullanım Sayı ve Oranlarının Karşılaştırılması

	Cerrahi Birimler	Dahili Birimler	p
Toplam yatan hasta sayısı	549	608	>0.05
Toplam antibiyotik kullanan hasta sayısı	304	252	>0.05
Toplam antibiyotik kullanma oranı	% 55.4	% 41.4	>0.05
Profilaksi amaçlı antibiyotik kullanan hasta sayısı	196	12	<0.001
Profilaksi amaçlı antibiyotik kullanma oranı	% 64.5	% 4.8	<0.001
Tedavi amaçlı antibiyotik kullanan hasta sayısı	108	240	<0.001
Tedavi amaçlı antibiyotik kullanma oranı	% 35.5	% 95.2	<0.001
Uygunsuz antibiyotik kullanan hasta sayısı	182	54	<0.01
Uygunsuz antibiyotik kullanan hasta oranı	%59.9	%21.4	<0.01
Uygunsuz tedavi amaçlı antibiyotik kullanan hasta sayısı	19	44	<0.01
Uygunsuz profilaksi amaçlı antibiyotik kullanan hasta sayısı	163	8	<0.001

amaçlı uygunsuz antibiyotik kullanımında en sık görülen örnekler ise; gereksiz antibiyotik kullanılması, en geniş spektrumlu ve en pahalı

antibiyotiğin tercih edilmesi, gereksiz kombinasyon yapılması, yüksek veya düşük doz ve pozolojide antibiyotik kullanılması ve mikrobiyolojik tetkiklerin

istenmeden, empirik antibiyotik tedavisine devam edilmesi, olarak sayılabilir. Otomasyon sistemi ve hasta dosyaları taramasıyla antibiyotik kullanan hastalar içinde en az bir mikrobiyolojik tetkik istenen hasta sayısı; dahili bilimlerde 72 (%28.6) cerrahi bilimlerde 66 (%21.7) idi.

Tartışma

Rasyonel antibiyotik kullanımı; hastanın klinik ihtiyacını karşılayacak olan en uygun antibiyotiğin uygun dozda, uygun sürede ve uygun yoldan kullanılması olarak tanımlanmaktadır (5). Antibiyotik reçete eden her doktor ne amaçla bu ilacı kullandığını çok iyi bilmelidir. Çünkü yanlış antibiyotik kullanımı diğer ilaçlar gibi sadece kullanılan hastanın sağlığı ile ilgili bir sorun oluşturmaz. Bunun yanında yanlış antibiyotik kullanımının kaçınılmaz bir şekilde oluşturduğu dirençli mikroorganizmalar, hem horizontal (aynı anda hastanede yatan diğer hastalar) hem de vertikal (bundan sonra hastanede yatacak bütün hastalar) olarak insan sağlığını sürekli tehdit edecektir.

Antibiyotik çağının kıyamet senaryosu; bilinen her türlü antibiyotiğe direnç kazanmış mikroorganizmalar ile oluşan enfeksiyonlar karşısında doktorların verecek antibiyotik bulamadığı ve hastane enfeksiyonu korkusuyla invaziv girişimler yapmaktan kaçındıkları bir tablodur. Bu tablonun, antibiyotik kullanımı bu şekilde giderse, çok uzak olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

ABD'de hastane ilaç bütçesinin %30'unu antibiyotikler oluşturmaktadır. Bunun yarısından fazlası (4 milyar dolar) dirençli bakteriyel enfeksiyonlara harcanmaktadır (6). Gelişmekte olan ülkelerde ise toplam sağlık bütçesinin %35'i antibiyotiklere harcanmaktadır. Ülkemizde de antibiyotikler Information Medical Statistics (IMS) 2002 verilerine göre en çok reçete edilen ilaçların başında gelmektedir (7,8).

Türkiye'de yapılan çalışmalarda hastaneye yatan hastaların % 36-62.3'ünde antibiyotik kullanıldığı bildirilmiştir (8-14). Bu çalışmada hastanemizde yatan hastaların antibiyotik kullanım oranlarının %45.8-%49.1 arasında bulunması genel olarak literatür verileri ile uyumlu olarak oldukça yüksektir.

Dünya Sağlık Örgütü çok merkezli bir çalışmaya dayanarak değişik ülkelerdeki eğitim hastanelerinde uygunsuz antibiyotik kullanımının % 45-90 arasında olduğunu bildirmiştir (15). Ülkemizde ise hastaneye yatarak tedavi gören hastalarda uygunsuz antibiyotik kullanım oranının % 20-60 arasında değiştiğini bildiren yayınlar mevcuttur (8-11,16-18). Farklı çalışmalarda, bildirilen uygunsuz antibiyotik kullanım oranlarındaki bu farklılık değerlendirme yöntemlerinin çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır.

Bizim çalışmamızda hastanemizde yatan hastalarda, genel antibiyotik kullanım kriterlerine göre; kullanılan antibiyotiklerin yaklaşık % 42,1'inin uygunsuz kullanıldığı tespit edilmiştir.

Ülkemiz ve dünya literatüründe, antibiyotik kullanımı ile ilgili çalışmalarda, uygunsuz kullanım nedenleri arasında; gereksiz antibiyotik kullanımı, gereksiz kombinasyon veya geniş spektrumlu antibiyotik tercih edilmesi, uygun olmayan doz ve uygun olmayan süre gibi nedenlerin olduğu görülmektedir (1,13,18).

Ülkemizde uygunsuz antibiyotik kullanımı; dahili bölümlerde % 9-35, cerrahi bölümlerde ise % 39-74.2 olarak tespit edilmiştir (8,19,20). Bu çalışmalarda antibiyotikler kullanım amacına göre değerlendirildiğinde; tedavi amaçlı uygunsuz antibiyotik kullanımı % 9.1-34, profilaksi amaçlı uygunsuz antibiyotik kullanımı % 44-85 olarak tespit edilmiştir (8,19,20). Bizim çalışmamızda ise uygunsuz tedavi dahili branşlarda %18.3, cerrahi branşlarda %17.6 bulunurken, uygunsuz profilaksi dahili branşlarda %66.7 ve cerrahi branşlarda %83.2 bulundu. Çalışmamızda antibiyotik kullanan hasta sayısı dahili ve cerrahi branşlarda benzer bulunurken ($p>0.05$), uygunsuz profilaksi amaçlı antibiyotik kullanan hasta sayısı cerrahi bölümlerde ($p<0.001$), uygunsuz tedavi amaçlı antibiyotik kullanan hasta sayısı dahili bölümlerde ($p<0.01$) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde fazla bulunmuştur. Bu durum hastanemizde uygunsuz antibiyotik kullanımının en önemli sebebinin, cerrahi kliniklerde çalışan doktorların gereksiz cerrahi profilaksi başlama eğilimleri ve başlanan profilaksinin kesilmesinde isteksiz davranmaları olduğunu düşündürmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde yüksek orandaki rasyonel olmayan uygulamalar dirençli suşların seleksiyonuna sebep olduğu gibi ciddi maliyetleri de beraberinde getirmektedir (18). Ülkemizde 2003 yılından beri Bütçe Uygulama Talimatlarına konulan antibiyotik reçeteleme kuralları ile özellikle geniş spektrumlu antibiyotik kullanımları kısıtlanmaya başlanmıştır. Ancak antibiyotik, kısıtlama uygulamasına direnç gösterildiği, bu ilaçların rasyonel olmayan endikasyon, doz ve sürelerde kullanılmaya devam edildiği bilinmektedir. Bu yüzden sadece antibiyotik kısıtlanmasının yeterli olmayacağı, bu konuda tıp eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve sürekli tıp eğitimi ve hizmet içi eğitimlerin uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Antibiyotik tedavisine başlamadan önce hastadaki klinik tabloya neden olabilecek potansiyel etkenler düşünülmeli ve gram boyaması, kültür-antibiyoqram ve serolojik testler gibi yöntemlere başvurulmalıdır (19). Kültür sonucuna göre başlanmış antibiyotik tedavilerinin uygunsuz olma oranları ampirik ve profilaktik uygulamalara göre daha düşüktür

(8,12,20). Azap ve ark (21) mikrobiyolojik verilerle tedaviye başlanan hastalarda uygunsuz antibiyotik kullanımı saptamamışlardır. Hastanemizde antibiyotik kullanan yatan hastaların dahili bölümlerde %28.6'sında ve cerrahi bölümlerin %21.7'sinde bir mikrobiyolojik tetkik istendiği tespit edilmiştir. Bu durum hastanemizde antibiyotik tedavisi başlamadan önce veya modifikasyondan önce kültür alma alışkanlığının ve bunun antimikrobiyal tedavinin yönlendirilmesindeki öneminin çok iyi anlaşılmadığını göstermektedir.

Sonuç olarak, hastanemizde uygunsuz antibiyotik kullanım oranları önemli oranda yüksektir. Özellikle cerrahi profilaksi alanında görülen uygunsuz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için cerrahi birimlerle beraber çalışarak, bir cerrahi profilaksi protokolünün hazırlanması gereklidir. Bununla birlikte hastanemizde etken patojen mikroorganizmaların ve bunların direnç profillerinin belirlenerek, antimikrobiyal tedavi rehberleri ve hastane antibiyotik listeleri oluşturmak ve doğru antibiyotik kullanımı ile ilgili mezuniyet öncesi-sonrası ve uzman eğitimi süresince eğitim çalışmalarına ağırlık vermek zorunlu görünmektedir.

Teşekkür

Çalışmamızın istatistiklerinde yardımlarını esirgemeyen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr Hanefi Özbek'e katkıları için teşekkür ederiz.

Evaluation Of Antibiotic Use In Patients Hospitalized In Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Research Hospital

Abstract:

Antibiotics are the most frequently used drugs, in our country as in the world, having been wrongly used most of the times. In this study, we aimed to evaluate tendency of antibiotic usage by the means of point prevalence method on three different days of three pursuing weeks in patients hospitalized in all wards of Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Research Hospital.

Our antibiotic usage rates in our hospital on the days the study was performed were overall 49.7%, 48.1%, 45.8% respectively. The departments that antibiotic usage rates were higher were Anesthesiology Intensive Care Unit (100%) among surgical departments and departments of Pediatrics (65.9%) among internal medical departments. Antibiotics used for treatment mostly were ampicillin-sulbactam, ciprofloxacin, metronidazole and ceftriaxon. Cefazolin, ampicillin-sulbactam, metronidazole and cefotaxim were the most used antibiotics for prophylactic purposes. According to general antibiotic usage criteria, it was established that approximately 42.1% of antibiotics were used inappropriately in our hospitalized patients, and the most important cause of the this usage was

unnecessary and long-standing prophylaxis habits of surgical departments.

In conclusion, inappropriate antibiotic usage rates in our hospital are high. Especially for preventing inappropriate antibiotic usage for surgical prophylaxis, cooperation with surgical units is necessary and a protocol for surgical prophylaxis should be prepared. Besides, pre and post-graduation education programs which will be held also during the specialty period concerning this topic should be emphasized.

Key words: Antibiotic, antibiotic usage.

Kaynaklar

1. Tünger O, Dinç G, Özbakkaloğlu B, Atman UC, Algun U: Evaluation of rational antibiotic use. Int. J Antimicrob Agents 15: 131-135, 2000.
2. Çakır N: Rasyonel olmayan antibiyotik kullanımının ekonomik sonuçları. Klimik Derg 14: 35-40, 2001.
3. Bakır M: Antibiyotik kullanımının temel ilkeleri. Klimik Derg 14: 95-101, 2001.
4. Demirtürk N, Demirdal T, Kuyucuoğlu N: Bir üniversite hastanesinde uygunsuz antibiyotik kullanımlarının araştırılması. Klimik Derg 19: 18-21, 2006.
5. Le Grand A, Hogerzeil HV, Haaijer-Ruskamp FM: Intervention research in rational use of drugs. A review. Health Policy Planning 14: 89-102, 1999.
6. John JF, Fishman NO: Programmatic role of the infectious diseases physician in controlling antimicrobial costs in the hospital. Clin Infect Dis 24: 471-85, 1997.
7. Eroğlu L, Çalangu S, Tuna R, İşçi Ü: Antibiyotikleri akılcı kullanıyor muyuz? ANKEM Derg 17: 352-60, 2003.
8. Naz H, Aykın N, Çevik FÇ: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarda antibiyotik kullanımına yönelik kesitsel araştırma. ANKEM Derg 20: 137-140, 2006.
9. Saçar S, Toprak Kavas S, Asan A, Hırçın Cenger D, Turgut H: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde antibiyotik kullanımına ilişkin nokta prevalans çalışması. ANKEM Derg 20: 217-221, 2006.
10. Turgut H, Satıcı Ö, Çümen B: Hastane ortamında antibiyotik kullanımı, Klimik Derg 5: 173-175, 1992.
11. Yalçın AN, Bakır M, Dökmetaş İ: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'de antibiyotik kullanımı, Klimik Derg 8: 25-27, 1995.
12. Erol S, Özkurt Z, Parlak M, Ertek M, Taşçıyan M: Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği. Flora 9: 54-60, 2004.
13. Erol S, Özkurt Z, Ertek M, Kadanalı A: Hastanede yatan hastalarda bir günlük antibiyotik kullanımı ve maliyeti. Hastane İnfeksiyon Derg 8: 45-90, 2004.
14. Yetkin F, Ersoy Y, Bayındır Y, Kayabaş Ü, But AD, Fırat M, Talay DS: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan hastalarda antibiyotik

- kullanımının değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyon Derg 8 (Supply 2): 13, 2004.
15. www.who.int/infectious-diseases-report/2000index.html
 16. Maki DG, Schuna AA: A study of antimicrobial misuse in a university hospital. Am J Med Sci 275: 271-282, 1978.
 17. Dunagan WC, Woodward RS, Medoff G, Gray JL, Casabar E, Smith MD, Lawrenz CA, Spitznagel E: Antimicrobial misuse in patients with positive blood cultures. Am J Med 87: 253-259, 1989.
 18. Isturiz RE, Carbon C. Antibiotic use in developing countries. Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 21:394-403
 19. Dikici N, Ural O: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde antibiyotik kullanım nedenleri. İnfeksiyon Derg 16: 167-170, 2002.
 20. Etiler NB, Saba R, Günseren F, Mamikoğlu L: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uygunsuz antimikrobiyal ilaç kullanımının doğrudan maliyeti. Hastane İnfeksiyon Derg 4: 144-149, 2000.
 21. Azap A, Memikoğlu KO, Çokça F, Tekeli E: Bir üniversite hastanesinde bütçe uygulama talimatı öncesinde ve sonrasında antibiyotik kullanımı. Flora 9: 252-257. 2004.

Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Personelinde Nazal *Staphylococcus Aureus* Taşıyıcılığı İle Metisiline Direnç Oranlarının Araştırılması

Hamza Bozkurt*, Yasemin Bayram*, Hüseyin Güdücüoğlu*, Mustafa Berktaş*

Özet:

Bu çalışmada, hastane infeksiyonu etkenleri arasında en sık ikinci etken olan *Staphylococcus aureus*'un hastanemiz personelindeki nazal kolonizasyon oranları ile metisilin ve diğer bazı antimikrobiyallere karşı duyarlılıklarının araştırılması amaçlandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çalışan 326 personelin (hemşire, doktor, hastabakıcı, yardımcı sağlık teknisyeni, mutfak çalışanı) burun ön deliklerinden steril serum fizyolojik ile ıslatılmış eküvyon kullanılarak sürüntüler alındı. Yüzde 5 koyun kanlı agar plaklarına tek koloni ekimi yapıldı. Örnekler 37°C'de 24 saat inkübe edildi. Bu sürenin sonunda stafilkok kolonisine benzeyen koloniler Gram boyası ile boyandı. Gram pozitif kok morfolojisi gösteren kolonilere katalaz ve koagülaz testleri uygulandı. Sonuçlar Sceptor (Becton Dickinson - USA) cihazıyla da doğrulandı. Tüm *S.aureus* izolatlarının oksasilin ve diğer bazı antimikrobiyallere (eritromisin, teikoplanin, vankomisin, gentamisin, siprofloksasin, klindamisin ve mupirosin) duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile araştırıldı.

Burunda *S. aureus* taşıyıcılık oranı, hastanemizde %20.8 (doktorlarda %19.7, hemşirelerde 15.7, hastabakıcılarda %25.3, yardımcı sağlık teknisyenlerinde %26.9, mutfak çalışanlarında %22.7); MRSA oranı ise %5.9 olarak bulundu. Bu oran nozokomiyal infeksiyonlar için bir risk faktörü olarak değerlendirildi.

Anahtar kelimeler: *Staphylococcus aureus*, MRSA, nazal taşıyıcılık, direnç

Penisilin keşfinden sonra *Staphylococcus aureus* infeksiyonlarının tedavisi kolaylaşmış ancak daha sonraları penisiline direnç gelişmesi sonucu tedavide güçlükler yaşanmıştır. Metisilin, oksasilin, nafsilin gibi penisilinaza dirençli penisilinlerin 1950'lerde keşfi ile bu sorun kısa sürede çözülmüş ise de 1961 yılında metisiline dirençli suşların tespit edildiği bildirilmiş ve bunlar, Metisiline Rezistant *S. aureus* (MRSA) olarak tanımlanmıştır. MRSA taşıyıcılarının önemli bir kaynağı hastanelerdir^[1-3].

S. aureus genelde göz, deri, burun, vajina, üretra ve gastrointestinal sistemde sınırlı infeksiyonlara, bazen de hayatı tehdit edebilen ciddi infeksiyonlara neden olabilmektedir. İnfekte veya kolonize kişilerden, özellikle de onların tedavisiyle yakından ilgilenen kişilerin elleri aracılığıyla yeni konaklara bulaşabildiği saptanmıştır^[2,4-8].

MRSA'nın hastanedeki yerleşimi; en sık infekte hastalar, taşıyıcı personel ve hastane ortamında görülmektedir^[9-11].

MRSA'nın kazanılmasında hastanın çoklu antimikrobiyal kullanması, cerrahi girişim, hastanede yatış süresi, katater varlığı gibi durumlar önemli rol oynar. Yapılan çalışmalar MRSA taşıyıcısı olan hastane personelinin, diğer hasta ve personele bu mikroorganizmayı bulaştırmada önemli bir kaynak olduğunu göstermiştir^[12,13].

Yapılan pek çok çalışmada hastane çalışanlarının (yardımcı personel, doktor, hemşire, fizyoterapist v.s.) ellerinde kısa süreli "gündelik" kolonizasyon saptanmıştır. Cookson ve ark^[14] MRSA burun taşıyıcılığının geçici, kısa süreli veya kalıcı olabileceği için sadece bir kez ve rastgele alınan örneklerin organizma ile olan gerçek kolonizasyon yüzdesini göstermediğini belirtmişlerdir. Yine başka çalışmalarda normal populasyonda % 20 oranında devamlı, % 50 kadar da geçici burun taşıyıcılığı saptanmıştır, % 30'unda ise hiçbir zaman taşıyıcılık görülmemiştir. Bu taşıyıcılık oranının belirlenmesi, örnek alma tekniğinin doğruluğu, örnek alma sıklığı, örnek alınan bölge, ırk, yaş, antimikrobiyal kullanımı gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir^[15,17-19].

Hastadan hastaya personelin elleri ile yayılan ve salgınlara neden olan MRSA'lar kolayca yayılabilmekte ve salgınlara neden olmaktadır^[9,20-23].

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik mikrobiyoloji A.D., VAN

Yazışma Adresi: Dr. Mustafa Berktaş
Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD VAN

Ayrıca enfekte deri lezyonu olan sağlık çalışanları da yayılmaya neden olabilmektedirler. MRSA yayılımı bir servisi etkenden temizlemek yıllar alabilir^[2,24].

Bu çalışmada, hastanemiz servislerinde çalışan personelin (doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli, sağlık teknisyeni, mutfak çalışanları) burunda *S. aureus* taşıyıcılık oranları ile burundan izole edilen *S. aureus*'ların metisiline ve diğer bazı antimikrobiyallere karşı duyarlılıklarının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

YYÜ Eğitim ve Uygulama Hastanesi servislerinde çalışan 326 personel (137 doktor, 71 hastabakıcı, 70 hemşire, 26 sağlık teknisyeni, 22 aşçı) çalışmanın materyalini oluşturdu. Bu 326 personel nazal *S. aureus* taşıyıcılığı yönünden iki aşamalı olarak incelendi. Geçici taşıyıcı olanların tespiti amacıyla birinci aşamadan sonra 21 gün ara verildi. Sonra tüm personelden ikinci kez nazal kültürler alındı. İlk aşamada 73 kişide *S. aureus* saptandı. İkinci aşamada 5 kişide *S. aureus* saptanmadığından bunlar geçici taşıyıcı olarak değerlendirildi ve çalışma dışı bırakıldı. Her iki aşamada da *S. aureus* saptanan 68 kişi çalışma sonuçları yönünden değerlendirildi.

Yöntem olarak, tüm personelin burun her iki ön deliğinden steril serum fizyolojik ile ıslatılmış eküvyonlu çubuklar kullanılarak sürüntüler alındı. Koyun Kanlı Agar ve EMB Agar gibi besiyerlerine ekimler yapılarak izole edilen bakteriler, Gram boyama, katalaz ve koagülaz testleri ile identifiye edildi. *S. aureus* olarak isimlendirilen bakterilerin oksasilin ve diğer antimikrobiyallere direnci Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile araştırıldı.

Tablo I. Nazal *S. aureus* Taşıyıcılığının Dağılımı

	Taşıyıcı/n (%)
Teknisyen	7/26 (% 26.9)
Hastabakıcı	18/71 (% 25.3)
Aşçı	5/22 (% 22.7)
Doktor	27/137 (% 19.7)
Hemşire	11/70 (% 15.7)
Toplam	68/326 (% 20.8)

Bulgular

Çalışmaya alınan toplam 326 personelin 68'inde (%21) her iki turda da *S. aureus* izole edilerek taşıyıcı oldukları saptandı. Nazal *S. aureus* taşıyıcılığının sağlık çalışanları arasındaki dağılımı Tablo 1'de, izole edilen *S. aureus*'ların metisiline direnç durumları (MRSA ve MSSA) Tablo 2'de

verilmiştir. Tablo 1. Nazal *S. aureus* taşıyıcılığının sağlık çalışanları arasındaki dağılımı Tablo 2. *S. aureus*'ların metisiline dirençlilik (MRSA) ve metisiline duyarlılık (MSSA) durumları.

Tablo II. İzole Edilen *S. aureus*'ların Metisiline Direnç Durumları.

	MRSA	MSSA	Toplam
Doktor	3 (% 11.1)	24 (% 88.9)	27
Hemşire	1 (% 9.1)	10 (% 90.9)	11
Hastabakıcı	-	18 (% 100)	18
Teknisyen	-	7 (% 100)	7
Aşçı	-	5 (% 100)	5
Toplam	4 (% 5.9)	64 (% 94.1)	68

MRSA taşıyıcısı olan 3 doktor sırasıyla; Ortopedi, Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Servisleri'nde çalışmaktaydılar. MRSA taşıyıcısı bir hemşire ise Ortopedi Servisi'nde çalışmaktaydı. Bu hemşire çalışmamızdaki mupirosin'e dirençli tek taşıyıcıydı. MRSA ve MSSA'ların çeşitli antimikrobiyallere duyarlılıkları Tablo 3'te verilmiştir. Tablo 3. MRSA ve MSSA'ların çeşitli antimikrobiyallere duyarlılıkları.

Tablo III. *S. aureus*'ların Çeşitli Antimikrobiyallere Duyarlılıkları

	MRSA (%)		MSSA (%)	
	Duyarlı	Dirençli	Duyarlı	Dirençli
Teikoplanin	4 (% 100)	-	64 (% 100)	-
Vankomisin	4 (% 100)	-	64 (% 100)	-
Eritromisin	-	4	55 (% 86)	9
Gentamisin	-	4	57 (% 89)	7
Siprofloksan	-	4	59 (% 92)	5
Klindamisin	3 (% 75)	1	61 (% 95)	3
Mupirosin	3 (% 75)	1	64 (% 100)	-

Tartışma

Bu çalışmada nazal *S. aureus* taşıyıcılık oranı yardımcı sağlık teknisyenlerinde %26.9, hastabakıcılarda %25.3, mutfak çalışanlarında %22.7, doktorlarda %19.7 ve hemşirelerde %15.7 olarak tespit edilmiştir. Taşıyıcılık en fazla yardımcı sağlık teknisyenleri ve hastabakıcılarda görülmüştür. Benze çalışmalarda alınan sonuçlar yöntem

farklılığına, örneğin alındığı gruba ve hastaneye göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Ülkemizde çeşitli yörelerde bu konuda yapılan çalışmalardan; Kırış ve ark.^[25]ları Van'da sağlık personelinde nazal *S. aureus* taşıyıcılık oranını % 38; Sancak ve ark.^[15]ları Ankara'da doktorlarda % 33,3, hemşirelerde % 25, toplamda ise % 30,1 olarak saptamışlardır. Kocaeli'nde Mutlu ve ark.^[26] hemodiyaliz ünitesi çalışanlarında % 27'sinde taşıyıcılık tespit etmişlerdir. Demirci ve ark.^[27], Isparta'da yaptıkları çalışmada 61 hemodializ hastasının % 49.2'sinde, 27 personelin % 26.2'sinde *S. aureus* kolonizasyonu tespit ederken; Kökoğlu ve ark.^[28]ları, Diyarbakır'da yaptıkları çalışmada taşıyıcılık oranlarını doktorlarda % 28,9, hemşirelerde % 31,2, yardımcı sağlık personelinde % 39,5 ve kontrol grubunda da % 26 olarak bildirmişlerdir. Görüldüğü gibi farklı merkezlerde ve farklı gruplarda yapılan prevalans çalışmalarında birbirinden çok farklı oranlar bildirilmiştir. Ülkemizde farklı bölge ve gruplarda yapılan araştırmalarda, çeşitli gruplardaki *S. aureus* taşıyıcılığı % 17-85 arasında değişmektedir.^[28,29] Yurtdışında yapılan benzer çalışmalarda ise *S. aureus*'un nazal taşıyıcılık sıklığı İtalya'da Zanelli ve ark.^[30] tarafından % 30,5 olarak, daha geniş bir çalışmada Kluytmans ve ark.^[31] tarafından normal popülasyonda % 19 -% 55,1, hemodiyaliz hastalarında ise %30,1-%84,4 olarak bildirilmiştir.

Diğer yandan nazal *S. aureus* taşıyıcılarındaki metisiline direnç oranları da oldukça farklılık göstermektedir. Bu çalışmada nazal *S. aureus* taşıyıcıları arasında MRSA oranı % 5,9 olarak saptanmıştır. MRSA oranıyla ilgili, yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar incelendiğinde bu oranın da çok değişken olduğu görülmektedir. Yurtiçinde yapılan çalışmalara bakıldığında, Kırış ve ark.^[25]larının 1994 yılında yaptıkları çalışmada, sağlık personelinde nazal *S. aureus* taşıyıcılarında MRSA oranı, % 21,1 (8/38) olarak tespit edilirken, Sancak ve ark.^[15]ları bu oranı % 16,9 olarak rapor etmişler. Mutlu ve ark.^[26] ise % 1 olarak bildirmişlerdir. Diğer benzer çalışmalardan Özkütük ve ark.^[29]ları, askeri personelde MRSA oranını % 0,29 olarak bildirmiş, başka merkezlerde ise % 1 ile % 6 arasında değiştiği gösterilmiştir.^[13,27,32] Kökoğlu ve ark.^[28]larının yaptıkları çalışmada, hastane personelinde % 39,4, diyaliz hastalarında % 57,1, kontrol grubunda ise % 15,4 oranında MRSA tespit edilmiştir. Yurtdışında yapılan çalışmalardan İtalya'da Zanelli ve ark.^[30], MRSA oranını % 0,12 olarak; Gupta ve ark.^[32] Hindistan'da % 12,8 olarak bildirmişlerdir.

Bu çalışmada tüm *S. aureus* suşlarına disk diffüzyon yöntemi ile 9 adet antimikrobiyale karşı direnç durumları araştırıldı. MRSA'ların 4'ünde de eritromisin, penisilin, gentamisin ve siprofloksasine direnç saptandı. İn-vitro olarak duyarlı saptansa bile

metisiline dirençli *S. aureus*'ların tüm beta-laktam antimikrobiyallere dirençli olarak kabul edilmesi nedeniyle diğer beta-laktam antimikrobiyaller test edilmedi ^[33-35]. MSSA'ların % 100'ü teikoplanine, vankomisine, mupirosine, % 95'i klindamisine, % 92'si siprofloksasine, % 87'si gentamisine, % 86'sı eritromisine duyarlı bulundu.

Benzer çalışmalardan; Kırış ve ark.^[25]ları, MRSA suşlarında gentamisine % 94,7, eritromisin ve klindamisine % 89,5, vankomisine ise % 100 oranında duyarlı bildirilmiştir. Durmaz ve ark.^[36] tarafından yapılan bir çalışmada eritromisine % 71, klindamisine % 54, gentamisine % 52, % 36 oranında da siprofloksasine duyarlılık rapor edilmiş, Demirci ve ark.^[27]'nin yaptıkları bir başka çalışmada ise rifampisine % 24,3, mupirosine % 8,1 oranında direnç bildirilmiştir. Kökoğlu ve ark.^[28]larının çalışmalarında izole edilen 93 suşun vankomisine % 100, ofloksasine % 75,8, rifampisine % 69,2, gentamisine % 64,8, sulbaktam-ampisiline % 60,5, tetrasikline % 56, eritromisine % 52,7 ve klindamisine % 21,9 oranında duyarlı olduğu bildirilmiştir.

Bu çalışmada MRSA'ların antimikrobiyallere direnç paternleri incelenerek suşların kaynakları arasında da ilgi kurulmaya çalışıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'ndeki doktor ve hemşireden izole edilen 2 MRSA'nın direnç paternleri farklı idi. Hemşireden izole edilen MRSA suşu, çalışmadaki tek mupirosin dirençli suştur. Aynı zamanda bu MRSA'lar ile diğer iki MRSA arasında da antimikrobiyal direnç paternleri açısından uygunluk yoktu. Böylelikle bu suşların ortak kaynaklı olmadığı kanısına varıldı ve hastanemizdeki MRSA'ların multifokal olduğuna karar verildi.

Sonuç olarak; MRSA'lar hastaneler için tanı ve tedavi yönünden pek çok problemi beraberinde taşıyan etkenlerdendir. Bu nedenle hastane çalışanlarından izole edilen 68 nazal *S. aureus* suşunun 4(%5,9)'unun MRSA olarak tespit edilmesi; hastanede yatan hastalar, hasta refakatçileri ve hastane çalışanları için önlem alınması gereken bir risk faktörü olarak değerlendirilmiştir. Bu suşların nozokomiyal enfeksiyonlara yol açmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmalı ve uygulamaya geçirilmelidir.

Investigation of Resistance Rates to Methicillin With nasal Staphylococcus Aureus carriage at Staff of Y.Y.Ü. medical faculty Research Hosbital

Abstract:

In this study, Staphylococcus aureus which is the second cause of nosocomial infections were investigated for nasal carriage rates in our hospital staff and antimicrobial susceptibilities for meticillin and other several antibiotics were studied.

From 326 personnel's (nurse, doctor, nurse's aide, health technician, kitchen staff) working in Yuzuncu Yil University hospital, nose front cavity swab samples were taken using cotton swabs soaked into serum physiologic. Single colony inoculation were performed on 5% sheep blood agar (SBA).1 (nurse, doctor, nurses aide, technician, kitchen workers) with cotton swabs that were by sterile serum physiologic. The samples were incubated at 37°C for 24 hours. After this time of incubation, the colonies which were like staphylococci colonies were stained by Gram staining. Catalase and coagulase tests were performed on strains which showed Gram positive coccus morphology. *S. aureus* strains were determined and straightened with Sceptor (Becton Dickinson - USA) system. Antimicrobial susceptibilities of all *S.aureus* strains were evaluated by disc diffusion method for oxacillin and several other antibiotics (erythromycin, teicoplanin, vancomycin, gentamicin, ciprofloxacin, clindamycin and mupirocin).

Nasal carriage rate of *S. aureus*, in our hospital was found as 20.8% (19.7% doctors, 15.7% nurses, 25.3% nurse's aides, 26.9% health technicians, 22.7% kitchen staff) and MRSA rate was 5.9%. This rate level was considered as a risk factor for nosocomial infections.

Key words: *Staphylococcus aureus*, MRSA, Nasal carriage, resistance

Kaynaklar

1. Francioli M, Bille J, Glauser MP, Moreillon P. Beta lactam resistance mechanisms of methicillin resistant *Staphylococcus aureus*. J Infect Dis; 163:514 – 523, 1991.
2. Duckworth GJ et al. Methicillin resistant *Staphylococcus aureus* report of an outbreak in a London teaching hospital. J Hosp Infect; 11: 1-15, 1988
3. Morgan MG. MRSA: A ten year surveying Dublin hospital. J Hosp Infect; 14: 357-362, 1989.
4. Bannerman TL. Staphylococcus, Micrococcus, and Other Catalase – Positive Cocci That Grow Aerobically, In "Manual of Clinical Microbiology", Ed. Murray PR, 384-404, ASM Press, Washington DC, 2003.
5. Atkinson BA. Species Incidence and Trends of Susceptibility to Antibiotics in the United States and Other Countries MIC and MBC, In "Antibiotics in Laboratory Medicine" 2th Ed. Williams and Wilkins, 995-1162, Baltimore, 1986.
6. Brumfitt W. MRSA. (Letter) N Eng J Med; 321: 1345-1350, 1989.
7. Howard BJ, Kloos WE. Staphylococci, In "Clinical and Pathogenic Microbiology" Ed. Howard BJ, The C.V. Mosby Company, 231-244, St. Louis, 1987.
8. Kloos WE, Jorgensen JH. Staphylococci, In "Manual of Clinical Microbiology" Eds. Lennette EW, Balows A, Hausler WJ, Shadomy HJ, 143-153, American Society for Microbiology, Washington DC, 1985.
9. Thompson RL., Cabezudo I., Wenzel RP: Epidemiology of nasocomial infections caused by methicillin resistant *Staphylococcus aureus*. Ann Intern Med; 97: 309-317, 1982.
10. Boyce JM: Methicillin resistant *Staphylococcus aureus*. Infect Dis North Am; 3: 901-913, 1989.
11. Asensio A, Guerrero A, Quereda C, Lizan M, Martinez Ferrer M: Colonization and infection with methicillin resistans *Staphylococcus aureus*: Associated factors and eradication. Infect Control Hosp Epidemiology; 17: 20-28, 1996.
12. Wenzel RP, Nettleman MD, Jones RN, Pfaller MA: Methicillin resistant *Staphylococcus aureus*: implications for the 1990 and effective control measures. Am J Med; 91: 221-227, 1991.
13. Coello R, Jimenez J, Garcia M, et al: Prospective study of infection, colonization and carriage of methicillin resistant *Staphylococcus aureus* in an outbreak affecting 990 patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis; 13: 74-81, 1994.
14. Witte W. Antibiotic resistance in Gram-positive bacteria; epidemiological aspects. J Antimicrobiol Chemotherapy; 44: 1-9, 1999.
15. Sancak B., Günalp A., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Üniteleri'nde çevre ve sağlık personeline metisilin dirençli *Staphylococcus aureus* taraması. Mikrobiyol Bülte; 35: 192-197, 2001.
16. Waldvogel FA. *Staphylococcus aureus* (including toxic shock syndrome). In "Principles and Practice of Infectious Diseases" Ed. Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE, A Wiley Medical Publication, 1097-1116, John Wiley and Sons. Inc, 1985.
17. Fecety R. The Management of The Carrier Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus*, In "Current Clinical Topics in Infectious Diseases", Eds. Remington JS, Swartz MN, 169-180, Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1987.
18. Casewell MW, Hill RLR. The carrier state: Methicillin resistant *Staphylococcus aureus*. J Antimicrob Chemother; 18: 1- 12, 1986.
19. Cookson B. Failure of mupirocin resistant *Staphylococcus aureus* to inactivate mupirocin. Eur J Clin Microbiol Infect Dis; 8: 1038-1040, 1989.
20. Hindler J A, Inderlied CB. Effect of the source of Mueller-Hinton Agar and resistance frequency on the detection of methicillin resistant *Staphylococcus aureus*. J Clin Microbiol; 2: 205-210, 1985.
21. Yu VL et al. *Staphylococcus aureus* nasal carriage and infection in patients on hemodialysis. Efficacy of antibiotic prophylaxis. N Eng J Med: 315: 91-96, 1986.
22. Finkelstein R, Reinherz GM, Hashman N, Merzbach D. The emergence of methicillin resistant *Staphylococcus aureus* infections in an Israel Hospital. J Hosp Infect; 14: 55-61, 1989
23. Cookson B, Talsania H, Naidoo J, Phillips I et al. Strategies for typing and properties of epidemic MRSA. Eur J Clin Microbiol Infect Dis; 5: 702-709, 1986.

24. Jorgensen HJ, Thornsberry C. Progress and Pitfalls in *Staphylococcus aureus* Susceptibility Testing. Eli Lilly Company, Indianapolis, 1987
25. Kırış M, Berktaş M, Bozkurt H. Nazal *Staphylococcus aureus* taşıyıcılığı ve antimikrobiyal duyarlılığı. YYÜ Sağlık Bil Derg; 1: 41-43, 1994.
26. Mutlu B, Tensel Ö, Bayramgürler D, Coşkun F, Vahapoğlu H: Hemodiyaliz ünitesi hastaları ve personelinde burunda *Staphylococcus aureus* kolonizasyonu araştırılması. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 6-10 Ekim 1997, Antalya, Bildiri No: 0-28.
27. Demirci M, Yorgancıgil B, Demir İ, Arda M: Hemodiyaliz hastaları ve personelinde *Staphylococcus aureus* burun kolonizasyonu: VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 6-10 Ekim 1997, Antalya, Bildiri No: 0-4.
28. Kökoğlu Ö, Geyik M, Ayaz C, Uçmak H, Hoşoğlu S. Dicle Üniversitesi çalışanları ve diyaliz hastalarında *Staphylococcus aureus* burun taşıyıcılığı ve antibiyotik duyarlılığının araştırılması. İnfeksiyon Derg; 17: 443-446, 2003.
29. Özkütük A, Özdemir S, Ergon C, Yuluğ N. Askeri personelde metisiline dirençli *Staphylococcus aureus* burun taşıyıcılığının prevalansı. İnfeksiyon Derg; 17: 285-287, 2003.
30. Zanelli G, Sansoni A, Zanchi A, Cresti S, Pollini S, Rossolini GM, Cellesi C. *Staphylococcus aureus* nasal carriage in the community a survey from central Italy. Epidemiol Infect; 129: 417-420, 2002.
31. Kluytmans J, Belkum AV, Verburg H. Nasal carriage of *Staphylococcus aureus*: Epidemiology, underlying mechanisms and associated risk. Clin Microbial Rev; 10: 505-520, 1997.
32. Gupta N, Prakash SK, Malik VK, Mehndiratta PL, Mathur MD. Community acquired methicillin resistant *Staphylococcus aureus*: a new threat for hospital outbreaks. Indian J Pathol Microbiol; 42: 421-426, 1999.
33. McDougal LK, Thornsberry C. The role of betalactamase in staphylococcal resistance to penicillinase resistant penicillins and cephalosporins. J Clin Microbiol; 23: 832-839, 1986.
34. Myers JP, Linneman CC Jr. Bacteremia Methicillin resistant *Staphylococcus aureus*. J Infect Dis; 145: 532-536, 1982.
35. Boyce JM: Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in hospitals and long term care facilities: Microbiology, epidemiology and preventive measures. Infect Control Hosp Epidemiol; 13: 725-737, 1992.
36. Durmaz B, Durmaz R, Sahin K. Methicillin-resistance among Turkish isolates of *Staphylococcus aureus* strains from nosocomial and community infections and their resistance patterns using various antimicrobial agents. J Hosp Infect; 37: 325-329, 1997.

Budd-Chiari Syndrome Due To Echinococcus Multilocularis Infection: A Case Report

A.Cumhur Dülger*, Aydın Bora**, Rafet Mete*, A. Mahir Gündüz**, M. Kürşat Türkdoğan**

Abstract:

Hepatic vein obstruction is associated to a clinical and pathological presentation named the Budd-Chiari syndrome, including hepatic sinusoidal dilatation and congestion, ascites and abdominal pain, as a result of hepatic outflow block.

Echinococcal disease is caused by infection with the metacestode stage of the tapeworm Echinococcus. The most common presenting symptoms include malaise, weight loss, and right upper quadrant discomfort due to hepatomegaly.

Hepatic vein invasion, typically associated to Echinococcus multilocularis has rarely been described .We provide here a detailed observation of a acute Budd-Chiari syndrome due to Echinococcus multilocularis infection. Detection of Budd-Chiari syndrome in case of Echinococcus multilocularis infection is important for the appropriate treatment.

Key words: *Echinococcus multilocularis, Budd-Chiari Syndrome.*

The radiological evidence of hepatic vein thrombosis, enlarged liver, increased abdominal pain, congestion around the central vein of the liver lobule at histology, elevated portal pressure, raised serum aminotransferases and presence of ascites rendered the diagnosis of the Budd-Chiari syndrome (BCS) most likely.¹

Adult form infections of Echinococcus multilocularis (EM) are perpetuated in a sylvatic cycle with wild carnivores—mainly red (*Vulpes vulpes*) and arctic (*Alopex lagopus*) foxes—regarded as the most important definitive hosts. Domestic dogs and cats can also harbour the tapeworm and may be involved in a synanthropic cycle. Small mammals (usually microtine and arvicolid rodents) act as intermediate hosts. The metacestode of EM is a tumour-like, infiltrating structure consisting of many small vesicles embedded in stroma of connective tissue.²

Although many disorders including parasitic diseases can cause BCS. EM compressing hepatic veins leading to acute BCS has been rarely reported in English medical literature. This case report outlines the approach to clinical diagnosis in patients who have BCS. So, we report a case of BCS due to EM.

Case Presentation

15-year-old girl was admitted to our hospital because of malaise, weight loss, and right upper quadrant discomfort. She had been well until five weeks earlier. The patient was not sexually active and she took no medications. She resided with her parents and five siblings in a village.

Examinations of the head, neck, and chest and cardiovascular systems showed no abnormalities. On abdominal examination there was moderate tenderness in the right upper quadrant without rebound or guarding and there was mild ascites. A palpable liver edge 3 cm below the right costal margin was detected ;and the splenic tip was palpable. Abdominal ultrasonography showed huge cystic, calcified and heterogenous lesions in the right lobe of the liver and splenomegaly and ascites. Abdominal paracentesis was performed and the serum– ascites albumin gradient was reported to be 1.3 g/dl. The total protein level was 10.3 g/dl, the globulin level was 6.9 g/dl, the alkaline phosphatase level was 554 U/l, the gamma glutamyl transferase level was 110 U/l. The white-cell count was 18,800 X 10⁹/l, with 65 % neutrophils and 20 % eosinophils. Total Ig E level was 22.400 U/l. An ELISA test for EM was positive.

Abdominal CT scan demonstrated nonenhanced, calcified,centrally necrotic, irregular areas in the right lobe of the liver . The right lobe was measured 11x 10 cm. and there were hepatic and right portal vein invasion. The caudate lobe was hypertrophic and the

Departments of *Gastroenterology, ** Radiology, YüzüncüYıl University Faculty of Medicine, Van,

Adres for correspondence: Dr. Ahmet Cumhur DÜLGER
Maraş Cad. YYÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Gastroenteroloji Kliniği 65100 Van

paranchimal enhancement was seen in massive pattern (Figure1).

Reported CT findings were compatible with BCS due to EM. Albendazole was given at a dose of 10 mg/kg/day and surgical resection was planned.

Figure 1. CT scan of abdomen; heterogeneous hypodense and pseudocystic necrotic areas, calcifications, and enlarged caudate lobe and invaded hepatic and right portal vein.

Discussion

This 15-year-old girl was in good health until five weeks before admission, when abdominal distention and discomfort due to ascites and hepatosplenomegaly developed. A typical feature of this case is the high gradient ascitic fluid so the differential diagnosis is narrowed to causes associated with high serum–ascites albumin gradient (≥ 1.1 g/dl) ascites. These are hepatic cirrhosis, alcoholic hepatitis, hepatic outflow obstruction (BCS and veno-occlusive disease) and cardiac ascites.³ The absence of a history of stem-cell transplantation effectively rules out veno-occlusive disease, and the absence of cardiac findings such as regurgitant murmur, jugular venous distention, pericardial knock, or pulsatile liver on physical examination rules out cardiac causes. Furthermore; there were no alcohol and herbal medicine consumptions and no cirrhosis related findings. The clinical course of this girl's illness, with the rapid development of liver disease over a period of a few weeks, is typical of the BCS. Abdominal pain, hepatomegaly, and ascites are present in almost all patients with the Budd–Chiari syndrome. Furthermore; a parasitary disease kept in mind because of elevated levels of globulin, eosinophils and total IgE. All these findings were presented in our case.⁴ In addition to above findings;

an enlarged caudate lobe, as was seen in this girl, was supported the diagnosis of the BCS.

The BCS is a heterogeneous group of disorders characterized by hepatic venous outflow obstruction at the level of the hepatic venules, the large hepatic veins, the inferior vena cava, or the right atrium.⁵ (Table-1).

Table 1. Causes of the Budd–Chiari Syndrome.

1-Myeloproliferative disorders (50% of cases) (Polycythemia vera, essential thrombocythemia)
2-Cancer (Hepatocellular, adrenal, renal carcinomas: direct spread or production of erythropoietin)
3-Hypercoagulable states (Factor V Leiden, prothrombin gene mutation G20210A, antiphospholipid antibody, antithrombin III deficiency, protein C deficiency, protein S deficiency, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria)
4-Oral contraceptive pills or pregnancy
5-Behçet's disease
6-Hepatic infections (abscess, echinococcal cyst)
7-Membranous webs of inferior vena cava (congenital or acquired)
8-Idiopathic (up to 20% of cases) (Occult myeloproliferative disorder; JAK2 mutations)

Factors that confer a predisposition to the development of the BCS, including hypercoagulable states, both hereditary and acquired, and a variety of other causes, can be identified in about 75 percent of patients⁶

Hematologic abnormalities, particularly myeloproliferative disorders, are the most common causes of the Budd–Chiari syndrome. Polycythemia vera accounts for between 10 and 40 percent of cases of the syndrome,⁷ whereas essential thrombocythemia and myelofibrosis are less prevalent causes. Endogenous erythroid-colony formation may be seen in up to 87 percent of patients thought to have idiopathic BCS, suggesting that the majority of patients in whom the cause of the BCS is not apparent have a myeloproliferative disorder.⁸ Neither of these haematologic disorders is overtly evident in this patient.

Serum aspartate and alanine aminotransferase levels may be more than five times the upper limit of the normal range in the fulminant and acute forms of

the BCS, whereas increases are smaller in the subacute form. Serum alkaline phosphatase and bilirubin levels also increase to a varying extent, along with a decrease in serum albumin as was seen in this case.⁹ The BCS due to hepatic infections (abscess, echinococcal cyst) is very rare (Table 1) Reported CT findings of liver infestation by EM include heterogeneous hypodense areas with lack of contrast enhancement, isodense areas with or without contrast enhancement, calcifications, pseudocystic necrotic areas and dilatation of intrahepatic bile ducts.¹⁰ CT patterns of EA lesions can be quite similar to those seen in primary hepatic neoplasms and metastases.¹¹ On CT, the lack of contrast enhancement in a hypodense lesion with calcifications was helpful in differentiating EM from liver neoplasms. All the radiologic findings was compatible with EM. Thus, the BCS in this case was explained by EM.

Cases of EM are characterised by an initial asymptomatic incubation period of 5–15 years, and a subsequent chronic course. The right lobe is involved most frequently, with involvement of the porta hepatis or multiple lobes being less frequent. Parasitic lesions in the liver can vary from small foci a few millimetres in size to large (15–20 cm in diameter) areas of infiltration. Extrahepatic primary disease is very rare. (1% of cases).^{12,13} One-third of cases present with cholestatic jaundice, one-third present with epigastric pain, and the remainder present with vague symptoms like weight loss or fatigue, or are noted to have incidental hepatomegaly.¹² Our patient was presented with most of these symptoms.

The definitive diagnosis for most cases of EM is established by physical imaging methods, such as radiology, ultrasonography, computed axial tomography (CT scanning), and magnetic resonance imaging.¹⁴

Immunodiagnosis is useful not only in primary diagnosis but also for follow-up of patients after surgical or pharmacological treatment.¹⁵ ELISA, indirect haemagglutination antibody assay, latexagglutination test, and immunoblot test are the most commonly used immunological methods.¹⁶ ELISA results of our case revealed current infection with EM.

The diagnosis of EM is based on similar findings and criteria including case history, clinical findings, morphological lesions identified by imaging techniques and immunodiagnosis as in our case.

Radical surgery—as for hepatic malignancy—has been the historical cornerstone of treatment for alveolar echinococcosis.¹⁷

Albendazole is only parasitostatic against the EM metacestode. Chemotherapy should be continued for

2 years after surgery. The role of life-long chemosuppression is being explored. Liver transplantation has been undertaken in some patients with alveolar echinococcosis.¹⁸

Therapy for patients with the BCS includes medical management and the relief of hepatic venous outflow tract obstruction in order to prevent necrosis, with liver transplantation in selected patients, especially those with fulminant hepatic failure.⁹

In this case, surgical resection of the involved hepatic segment may be require because of the complicating BCS and it may therefore be reasonable to recommend long-term chemotherapy such as albendazole after hepatic resection. Human EM is a potentially fatal, chronically progressive hepatic infestation. There is a risk of the BCS. Therefore, we suggest that EM should be considered in the differential diagnosis of the BCS especially in the rural areas.

We reports a rare case of BCS in a patient with EM infection and we would like to emphasize the role of rare parasitary diseases such as EM in the BCS.

Echinococcus Multilocularis İnfeksiyonuna Bağlı Budd-Chiari Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Özet:

Hepatik ven obstruksiyonu; Budd-Chiari Sendromu olarak adlandırılan ve hepatik sinuzoidal dilatasyon, konjesyon, asit ve karın ağrısına neden olan klinik ve patolojik bir durumdur.

Ekinokokkal hastalık ekinokokun metasesod evresiyle infeksiyon sonucu gelişir. En sık başvuru semptomları; halsizlik, kilo kaybı ve hepatomegaliye bağlı sağ üst kadrın ağrısıdır. Echinococcus multilocularis infeksiyonuna bağlı Hepatik ven invazyonu nadiren tanımlanmıştır. Bizler burada E. Multilocularis infeksiyonuna bağlı Budd – Chiari sendromunu tanımlıyoruz. Bu infeksiyonun seyirinde Budd Chiari sendromunun tesbit edilmesi uygun tedavi için önemlidir.

Anahtar kelimeler: Echinococcus multilocularis infeksiyonu, Budd-Chiari Sendromu.

References

1. Valla DC: Hepatic vein thrombosis (Budd-Chiari syndrome). Semin Liver Dis 22 :5-14, 2002.
2. McManus D, Zhang W , J Li J, Bartley PB: Echinococcosis. Lancet Oct 362: 1295-304, 2003.
3. Chung et al.: Case 15- 2006: A 46-Year-Old Woman with Sudden Onset of Abdominal Distention. N Engl J Med 354:2166-75, 2006
4. Mitchell MC, Boitnott JK, Kaufman S, Cameron JL, Maddrey WC: Budd-Chiari syndrome: etiology, diagnosis and management. Medicine (Baltimore) 61:199-218, 1982.

5. Ludwig J, Hashimoto E, McGill DB, van Heerden JA: Classification of hepatic venous outflow obstruction: Ambiguous terminology of the Budd-Chiari syndrome. *Mayo Clin Proc* 65:51-5, 1990.
6. Denninger MH, Chait Y, Casadevall N, et al.: Cause of portal or hepatic venous thrombosis in adults: The role of multiple concurrent factors. *Hepatology* 31:587-91, 2000.
7. Valla D, Casadevall N, Lacombe C, et al.: Primary myeloproliferative disorder and hepatic vein thrombosis: A prospective study of erythroid colony formation in vitro in 20 patients with Budd-Chiari syndrome. *Ann Intern Med* 103:329-34, 1985.
8. Pagliuca A, Mufti GJ, Janossa-Tahernia M, et al.: In vitro colony culture and chromosomal studies in hepatic and portal vein thrombosis — possible evidence of an occult myeloproliferative state. *Q J Med* 76:981-9, 1990.
9. Narayanan K.V., Shah V., M, Kamath P.S: The Budd-Chiari Syndrome. *N Engl J Med* 350: 578-85, 2004.
10. Maier W: Computed tomographic diagnosis of *Echinococcus alveolaris*. *Hepatogastroenterology* 30: 83– 85, 1983.
11. Didier D, Weiler S, Rohmer P, et al: Hepatic alveolar echinococcosis: correlative US and CT study. *Radiology* 154:179–186, 1985.
12. Ammann R, Eckert J. Cestodes: *Echinococcus*. *Gastroenterol Clin N Am* 25: 655–89, 1996.
13. Sato N, Akoi S, Matsushita M, Uchino J. Clinical features. In: Uchino J, Sato N, eds. *Alveolar echinococcosis of the liver*. Sapporo: Hokkaido University School of Medicine: 63–68, 1993.
14. Pawlowski I, Eckert J, Vuitton D, et al. Echinococcosis in humans: clinical aspects, diagnosis and treatment. In: Eckert J, Gemmell M, Meslin F-X, Pawlowski Z, eds. *WHO/OIE manual on echinococcosis in humans and animals: a public health problem of global concern*. Paris: World Organisation for Animal Health: 20–71, 2001.
15. Rickard M, Lightowers M.: Immunodiagnosis of hydatid disease. In: Thompson R, ed. *The biology of Echinococcus and hydatid disease*. London: George Allen and Unwin: 217–49, 1986.
16. Poretti D, Felleisen E, Grimm F, et al.: Differential immunodiagnosis between cystic hydatid disease and other cross-reactive pathologies. *Am J Trop Med Hyg* 60: 193–98, 1999.
17. Bresson-Hadni S, Vuitton D, Bartholomot B, et al.: A twenty-year history of alveolar echinococcosis: analysis of a series of 117 patients from eastern France. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 12: 327–36, 2000.
18. Mboti B, Stadt Jvd, Carlier Y, et al.: Long-term disease-free survival after liver transplantation for alveolar echinococcosis. *Acta Chir Belg* 96: 229–32, 1996.

Nazotrakeal Entübasyonda Oluşan Kaf Hasarı Basit Bir Alet ile Azaltılabilir mi?

Fatih Uğur*, Nebahat Gülcü**, Adem Boyacı*

Özet:

Amaç: Çalışmamızda, Magill forsepsi ve yeni tasarlanan basit bir alet yardımı ile yapılan nazotrakeal entübasyon sonrası oluşan endotrakeal tüp kaf hasarları karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Tüm girişimler (n=104) bir insan modeli üzerinde, Magill forsepsi veya yeni tasarlanan basit alet yardımı ile yapıldı. Endotrakeal tüp kafları lidokain spray ile kayganlaştırıldı. Direkt laringoskopi ile yapılan entübasyon sırasında çalışma grubunda, tamamen kendi tasarımı olan kanca şeklindeki alet, kontrol grubunda ise Magill forsepsi kullanıldı. Tüp kafları iğne deliği şeklinde minör hasar veya major rüptür şeklinde tanımlanan hasar derecelendirilmesi ile değerlendirildi.

Bulgular: Her iki grupta minör hasar aynı oranda bulunurken (%2) (p>0.05), major rüptür oranı, çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (%8'e karşılık %16) (p<0.05). Yeni tasarlanan aletin kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir zorluk ile karşılaşmadı.

Sonuç: Yeni tasarlanan aletin, endotrakeal tüp kaf hasarı insidansını azaltmakta yardımcı olabileceği, dolayısı ile nazotrakeal entübasyonda Magill forsepsine güvenli bir alternatif oluşturabileceği kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: Nazotrakeal entübasyon, basit bir alet, kaf hasarı

Nazotrakeal entübasyon sırasında endotrakeal tüp kaf hasarı önemli sorunlara yol açabilir. Uygulamanın başarısı büyük oranda uygulayıcının deneyimi ve hastanın üst havayolu anatomisine bağlıdır. Güncel uygulamada tüpün trakeaya yönlendirilmesi ve ilerletilmesinde yardımcı olarak Magill forsepsi kullanılmaktadır. Bu işlem sırasında ise forsepsin kafın balonuna zarar verme riski söz konusudur. Bu çalışmada, nazotrakeal entübasyon sırasında oluşan kaf hasarının, Magill forseps veya yeni tasarlanan basit bir alet (Fig. 1) ile yapılmasının kaf hasarı ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Çalışma polivinil kloridden yapılmış bir insan modeli (Model no: XC-407, Xincheng Cultural & Educational Instruments Co.Ltd, Shanghai) üzerinde 104 nazotrakeal entübasyon girişimi yapılmak üzere planlandı.

Çalışma için tasarlanan alet; sert telden yapılmış bir kanca ve ahşap bir sap kısmından oluşuyordu (Fig. 1). İşlem sırasında kancanın açık kısmı üste bakacak şekilde sap kısmı ise yana 45 derece açı ile tutularak direkt laringoskopi sırasında ağız içinin daha iyi

görülmesi sağlandı. Entübasyon girişimleri her bir grupta 52 entübasyon olmak üzere 2 grup şeklinde yapıldı; Kontrol Grubu ve Çalışma Grubu. Her iki grupta pilot balonu olan, aynı marka polivinil klorid entübasyon tüpü (Bıçakçılar, Türkiye) kullanıldı. Bütün tüpler entübasyon öncesi kaf ile ilgili herhangi bir üretim hatası olup olmadığının belirlenmesi için kaf balonları şişirilerek kontrol edildi. Kayganlığı sağlamak amacı ile bütün tüplere lidokain spray (Xylocain Spray 10%, Eczacıbaşı, Türkiye) uygulandı. Kontrol Grubu'nda seçilen tüp anestezi uzmanı tarafından Magill forsepsi yardımı ile rima glottis aralığına yönlendirilirken, ikinci bir anestezi uzmanı tarafından burun dışından itilerek yardım edildi. Çalışma Grubu'nda ise tüpün ucu, aletin kanca kısmının içinden geçirildikten sonra, rima glottis aralığına yönlendirildi, bu sırada kontrol grubu ile benzer şekilde burun dışından itilerek yardım uygulandı.

Çalışma sonunda bütün tüp örnekleri toplanarak korleştirilmiş bir araştırmacı tarafından incelendi.

Entübasyonların hepsi anestezide en az 3 yıllık deneyimi olan iki anestezi uzmanı tarafından gerçekleştirildi ve her tüp için girişim sayısı bir deneme ile sınırlandı. Entübasyon süresi; laringoskop bleydinin dudaklara temasından ağızdan tamamen çıkarılmasına kadar geçen süre olarak kaydedildi.

Tüp kafları önce açık ortamda şişirilerek, daha sonra bir su tankı içerisinde ve ayrıca büyüteç yardımı ile incelenerek hasarlar belirlendi. Kaf hasarları şu kriterlere göre sınıflandırıldı:

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kayseri.

**Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Bolu.

Yazışma Adresi: Uz. Dr. Nebahat GÜLCÜ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD. Bolu.

Kaf balonu şişirildiğinde içindeki havayı muhafaza edemiyor ve çizgi şeklinde veya patlama tarzında yırtılma görülüyorsa bu major hasar olarak kaydedildi (Fig. 2). Eğer kaf balonunun yavaş bir şekilde sönmesine yol açan, su tankı içerisinde veya sadece büyüteç yardımı ile görülebilen küçük delikler varsa bunlar da minor hasar veya iğne delikleri olarak adlandırıldı. Yeni tasarlanan aletin kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir zorluk ile karşılaşmadı. İstatistik analiz için Fisher kesin ki-kare testi kullanıldı ve $p < 0.05$ anlamlı kabul edildi.

Figür 1. Yeni tasarlanan aletin görünümü.

Bulgular

Entübasyon süreleri çalışma grubu ve kontrol grubu arasında benzerdi (1 ± 2 ve 1 ± 5 dk). Kaf hasarı, kontrol grubunda, çalışma grubuna göre yaklaşık iki kat daha yüksek bulundu (9'a karşılık 5 kaf hasarı) (Tablo 1, $p < 0.05$). Her grupta bir adet (%2) olmak üzere tespit edilen minor hasar, gruplar arasında anlamlı fark göstermedi ($p > 0.05$). Major hasar, çalışma grubunda 4 kaf balonunda (%8) belirlenirken, kontrol grubunda 8 kaf balonunda (%18) tespit edildi ($p < 0.05$).

Tartışma

Nazotrakeal entübasyon ağız, farinks ve larinks ameliyatları sırasında cerrahlar için daha geniş bir alan sağlar. Bu entübasyon tekniği yalnızca nazal dokular için travmatik olmayıp, aynı zamanda perioperatif komplikasyon ve morbiditeyi de artıracak şekilde kaf hasarına yol açabilir. Entübasyon için bu yolun kullanımına eşlik eden komplikasyonlar, kullanılan teknik konusunda eğitim ihtiyacını gündeme getirmektedir. Bu çalışmada uygulamada nazotrakeal entübasyon başarısını artırmak üzere kaf hasarını azaltmaya yönelik tasarlanmış yeni bir alet tanıtılmıştır. Çalışmamızda yeni tasarlanan alet ile kaf hasarının azaltıldığı gösterilmiştir. Burada muhtemel açıklama, kanca şeklindeki aletin sadece yönlendirme fonksiyonu

olması, Magill forsepsinde yapılabilen, tüpün kaftan tutularak ilerletilmesi işleminin yapılamaması dolayısı ile kaf üzerinde daha az hasar oluşturulması olabilir.

Endotrakeal tüp kaf hasarında pekçok faktör rol oynayabilir. Anatomik anomaliler içinde en önemlisi septal deviasyon olup, sıklıkla septumun anterior kısmını etkiler. Ancak posterior kemik septumun deviasyonu da nadir değildir (1). Endotrakeal tüpün ilerletilmesinde sorun oluşturan esas faktörün dar nazal kanal olduğu öne sürülmektedir (1).

Figür 2. Kaf hasarlarının görünümü: İğne deliği şeklinde minör hasar (üstte), yırtılma şeklinde major hasar (altta)

Nazotrakeal entübasyon için hangi burun deliğinin daha uygun olduğunu anlamak için uygulanan preoperatif testlerin etkinliği tartışmalıdır. Smith ve ark. (2), hastanın bir burun deliğini kapatarak diğer burun deliği ile derin bir nefes alması esasına dayanan, hangi pasajın daha açık olduğunu araştıran testing, en uygun burun deliğinin belirlenmesi konusunda güvenilir bir ölçüt olmadığını göstermişlerdir.

Nazotrakeal entübasyondan önce giderek artan çapta bujiler kullanılarak mekanik dilatasyon sağlanması, böylece entübasyona bağlı oluşan travmanın ve kanamanın azaltılabileceği öne sürülmüştür (3). Ancak bu metot günlük uygulamada pratik olmayıp, ayrıca ilave travma riski de taşımaktadır.

Kaf hasarını önlemede basit ancak etkili bir yöntem, entübasyondan önce kafın tam olarak söndürülmesi olabilir. Çalışmada kullanılan bütün tüpler entübasyon öncesi kontrol edildi ve havası tamamen boşaltıldı. İlk kez kullanılmasına rağmen kablarda üretim hatasına bağlı hasarlar olabileceğinden, tüpler kullanılmadan önce tüp kablalarının kontrol edilmesi gereklidir.

Beş farklı endotrakeal tüp ve 3 farklı kayganlaştırıcı madde (serum fizyolojik, lidokain jel ve lidokain sprey) kullanılarak yapılan bir çalışmada (4), lidokain jel kullanımının tüp kablaları için daha

Tablo I: Gruplarda belirlenen kaf hasarı oranları

Sayı	Forseps Grubu	Alet Grubu
	(n=52)	(n=52)
Hasarlı kaf sayısı	9 (17 %)*	5 (12 %)*
Minör hasar sayısı	1 (2%)	1 (2%)
Majör hasar sayısı	8 (16%)*	4 (8%)*

*: p < 0.05

güvenli olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda kafın kayganlaştırılması amacı ile iki grupta da aynı lidokain sprey kullanılmıştır.

Elwood ve ark (5), nazofaringeal kanamanın şiddetini azaltmak için sıcak suda yumuşatılmış tüp ile sıcak suda yumuşatılarak üzerine kauçuk kateter giydirilmiş tüpü karşılaştırmıştır. Sonuçta, korumadan yoksun kalan kafın Magill forsepsi tarafından hasarlandığı, yumuşatılmış ve koruyucu giydirilmiş tüpün ise nazal yapılarda oluşacak hasarı azalttığı gösterilmiştir.

Sonuçta, kullanılmakta olan tekniklerle nasal entübasyon sırasında kaf hasarı riskinin tamamen önlenemez olmadığı, ancak Magill forsepsi kullanımının ortadan kaldırılması ile kaf hasarı insidansının azaltılabileceğini düşünüyoruz. Tasarlanan basit alet minimal eğitim ile kullanılabilir ve bu uygulama için bir alternatif olabilir.

Can Cuff Damage Be Decreased With A Simple Device During Nasotracheal Intubation?

Abstract:

Aim: In our study, cuff damage to the endotracheal tube was compared with the aid of Magill forceps and a simple device during nasotracheal intubation.

Methods: All insertions were performed by nasotracheal intubation with Magill forceps or a simple device on a human model. The tube cuffs were lubricated with lidocaine spray. In the control group, intubation was performed using Magill forceps during direct laryngoscopy and in the study group with the aid of a hook shaped device which designed completely by us. Tube cuffs were examined in aspect of damage level, described as pinholes or major ruptures.

Results: Although the rate of minor damage was found in the same ratio (2%) (p>0.05) in both groups, major ruptures were observed at a lower rate in the study group compared with the control group (8%vs 16% respectively)

(p<0.05). No difficulty was experienced related using the newly designed device.

Conclusion: We concluded that the new device may help to minimize the incidence of cuff damage of the endotracheal tube, therefore could be a safe alternative to Magill forceps in nasotracheal intubation.

Key words: nasotracheal intubation, a simple device, cuff damage.

Kaynaklar

1. Nakamura S, Watanabe T, Hiroi E, Sasaki T, Matsumoto N, Hori T. Cuff damage during nasotracheal intubation for general anesthesia in oral surgery. Masui ; 46: 1508-14, 1997.
2. Smith JE, Reid AP. Identifying the more patent nostril before nasotracheal intubation. Anaesthesia 56: 258-62, 2001.
3. Kay J, Bryan R., Hart HB, Minkel DT, Munshi C. Sequential dilation: a useful adjunct in reducing blood loss from nasotracheal intubation. Anesthesiology 63: A259, 1985.
4. Shizukuishi M, Fukuda I, Bitoh H, Uchihashi Y, Sugahara S, Satoh T. Cuff failure in tracheal tubes sprayed with lidocaine. Masui 50: 624-7, 2001.
5. Elwood T, Stillions DM, Woo DW, Bradford HM, Ramamoorthy C. Nasotracheal intubation: a randomized trial of two methods. Anesthesiology 96: 51-3, 2002.

Standart Sapma mı Yoksa Standart Hata mı?

Hanefi Özbek*, Sıddık Keskin**

Özet:

Amaç: Standart sapma ile standart hatanın farklarını ortaya koymak ve makalelerde aritmetik ortalama değerinden sonra hangisinin yazılmasının daha doğru olduğu konusunu tartışmak.

Sonuç: Çalışma gruplarına ait veriler, sadece ilgili olduğu grubun özelliğini/özelliklerini gösteriyorsa “ortalama \pm standart sapma” tercih edilmelidir. Verileri birbiri ile karşılaştırarak, gruplar arasında fark olup olmadığı öğrenilmek isteniyorsa; “ortalama \pm standart hata” kullanılması daha uygun olacaktır.

Anahtar kelimeler: Standart sapma, standart hata.

Bilimsel araştırmalarda genel amaçlardan birisinin üzerinde durulan özelliğin (değişkenin) diğer özelliklerle olan ilişkisini ve bu özelliğe etkili olan faktör veya faktörleri belirleyebilmek, böylece ilgili özelliğin değişimine istenilen şekilde yön verebilmek olduğu söylenebilir. Bu amaca yönelik olarak yapılacak araştırmalarda; genelde maliyet ve zaman sınırlaması, tüm popülasyonun çalışılmasını hemen olanaksız kılar. Bu nedenle üzerinde durulan özellik bakımından, popülasyonu temsil edebilen sınırlı sayıda birey içeren örneklerle çalışılır (1).

Bilindiği gibi, ilgili özellik bakımından popülasyonu karakterize eden değerlere *parametre*; örneği karakterize eden değerlere de *istatistik* denir. Popülasyona ait değerler (parametreler) genel olarak Grek (Yunan) alfabesinin harfleri ile (“ μ ” ve “ σ ” gibi), örneğe ait değerler (istatistik) ise Latin alfabesinin harfleri ile (“x” ve “s” gibi) (2).

İstatistik biliminin amacı, sayılarla ilgili bilgilerin özetlenmesi ve veri analizi olarak kabul edilebilir. Bu durumda istatistik bilimi “tanımlayıcı (descriptive) istatistik” ve “çıkarımsal (inferential) istatistik” olarak iki alana ayrılabilir. Tanımlayıcı istatistikler, verilerin özetlenmesi ve sunumu ile ilgili bilgileri içerir, popülasyon parametreleri ile ilgili olarak doğrudan tahmin yapmada kullanılamaz. Bu bağlamda tanımlayıcı istatistikler; merkezi eğilim ölçülerini (ortalamalar) ve değişim ölçülerini (dağılım veya varyasyon) içerir.

Ayrıca ilişki (korelasyon) katsayıları da tanımlayıcı istatistiğin alanına sokulabilir. Çıkarımsal istatistikler ise genel olarak örnekten elde edilen bilgileri kullanmak suretiyle popülasyon parametreleri hakkında tahmin veya yorum yapmak amacıyla kullanılır. Yapılacak tahminin veya yorumun doğruluk derecesinin yüksek olması, seçilecek bireylerin (örneklem) popülasyonu iyi temsil etmesi ile mümkündür. Bu durum, bireylerin rasgele (randomize) olarak seçilmesi, üzerinde durulan özellik bakımından bireylerin homojen olması ve birey sayısının (örneklem büyüklüğünün) yeterli olması ile sağlanabilir. En yaygın kullanılan merkezi eğilim ölçüleri aritmetik ortalama (mean), tepe değeri (mode) ve ortanca değeri (median), en yaygın olarak kullanılan değişim ölçüleri ise standart sapma (standard deviation), standart hata (standard error of the mean) ve varyasyon katsayısıdır (coefficient of variation) (3,4,5).

Bir veri grubunu tanımlamak için; bir yerleşim ölçüsü ve bir değişim ölçüsü kullanılır. Yerleşim ölçüleri (merkezi dağılım ölçüleri) verilerin toplanma eğilimi gösterdiği değeri yani verilerin almak istediği değeri gösterirken, değişim ölçüleri yerleşim ölçüsü etrafındaki yayılışı yani dağılımı gösterir. En yaygın olarak kullanılan merkezi eğilim ölçüsü aritmetik ortalama olup, kısaca ortalama olarak belirtilir. Aritmetik ortalamanın yanında verilecek olan değişim ölçüsü ise bazı durumlarda standart sapma, bazı durumlarda da standart hatadır (6).

Makale yazarken karşılaşılan, ama üzerinde pek fazla durulmayan konulardan biri de yukarıdaki sorudur. Yani “verilerin ortalama değerinden sonra, standart sapma değeri mi yoksa standart hata değeri mi yazılmalı?”. Bu soruya iki türlü cevap verilebilir; “farketmez, ikisi de olur” ya da “farkeder, çünkü

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, Van.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Hanefi Özbek

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Tıp Fakültesi Farmakoloji AD.

65300 Van.

ikisinin de ifade ettiği kavramlar birbirinden farklıdır”.

Öncelikle her iki terimin tanımı yapılarak konu açıklığa kavuşturulmaya çalışılabilir:

Standart sapma (standard deviation, SD): Bir çalışma grubundaki her bir verinin ortalamaya göre ne kadar uzaklıkta olduğunu, bir diğer deyişle dağılımın ne yaygınlıkta olduğunu gösteren bir ölçüdür. Başka bir şekilde tanımlanacak olursa; belirli bir popülasyonda incelenen özelliğin (veya özellikle ilgili değerlerin ya da ölçümlerin) ne genişlikteki bir aralıkta (dar veya geniş) dağıldığının göstergesi varyans ve onun bir türevi olan standart sapmadır. (Varyansın karekökü standart sapmayı verir). Standart sapma büyüdükçe dağılım yaygınlaşır (7). Örneğin; boy ortalaması “165 cm” olan 50 kişilik bir denek grubunun standart sapması “4.0” olsun. Bu grubun elemanlarının büyük bir kısmı (istatistiğe göre % 68’i) boy yönünden “165±4, yani 161-169 cm arasındadır” anlamına gelmektedir. Burada standart sapmanın iki misli alınır, bu durumda “grubun elemanlarının % 95’i” boy yönünden “165±8, yani 157-173 cm arasındadır” anlamına gelir. Kısaca söylemek gerekirse; ortalama ± standart sapma, grubu oluşturan deneklerin belli bir özellik yönünden ortalamaya göre sağa-sola ne kadar saptığını yaklaşık bir ifade ile ortaya koymaktadır. Standart sapma, popülasyonu oluşturan bireyler arasındaki farklılığın bir ölçüsüdür.

Standart hata (standard error of mean, SEM): Aynı popülasyondan seçilecek, aynı büyüklükteki örneklemelerin ortalamalarının yayılmasını gösteren ölçüt, *ortalamanın standart hatası* (standard error of mean)’dır. Standart sapma değerinin denek sayısının kareköküne bölünmesi ile elde edilen değerdir (7). Ortalamanın standart hatası, ortalamanın dağılımındaki varyasyonu (değişimi) gösterir, örneklem sayısının artması ile küçülür. Standart hatanın küçük olması popülasyon parametresine ait yapılacak olan tahminler açısından ve daha dar güven aralığı sınırlar bulma açısından önemlidir. Ekstrem bir örnek verilecek olursa; örneğin bir çalışma grubunun ortalamasına ait standart hata sıfır olarak bulunsun. Bu sıfır değeri, çalışma grubuna ait ortalama değerinin, grubu oluşturan örneklerde değişmediğini ve popülasyon parametresini tahmin bakımından en iyi tahmini yaptığını gösterir. Yani standart hata ne kadar küçükse, popülasyon ait tahminlerimiz de o kadar isabetli olmaktadır.

Standart hata kavramının iyi anlaşılması gerektiğinden bir örnek vermek uygun olacaktır. Herbirinde 100’er kişi (denek) bulunan iki ayrı grubumuz (1. grup ve 2. grup) olsun. Buradaki her bir denneğin hemoglobinin (Hb) değeri ölçülsün ve kaydedilsin. Birinci ve ikinci grubun Hb değerlerinin

ortalaması sırayla 13.0 ve 15.7, standart sapması ise sırayla 9.0 ve 4.0 olsun. Grupların standart hatalarını bulmak için standart sapma değerini denek sayısının kareköküne bölünmesi gerekir (denek sayısı=100 olduğuna göre, bunun karekökü=10 olacaktır). Sonuç olarak standart hata değerleri sırasıyla “9/10=0.9” ve “4/10=0.4” olarak elde edilecektir. Buna göre grupların ortalama değerlerinin yanında standart hata değerleri de verilecek olursak; “13.0 ± 0.9, yani 12.1-13.9” ve “15.7 ± 0.4, yani 15.3-16.1” değerleri elde edilir. Bu değerler her iki grup ortalamasının, % 68 olasılıkla, 12.1-13.9 ve 15.3-16.1 olarak yayıldığını göstermektedir. Standart hata değerinin 2 katı alınır, bu kez % 95 olasılıkla grupların yayılımı bulunmuş olur (6).

Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem değerlerinden yola çıkarak evren (popülasyon) değerlerinin kestirilmesidir. Bu amaçla ya “güven aralığı ve sınırları” ya da “hipotez testleri” kullanılır. Burada “güven aralığı ve sınırları” tercih edilmiş olsun. Buna göre her iki grubun güven aralığı sınırları saptanıp, bu sınırların birbiri ile kesişip kesişmediğine bakılmalıdır. Eğer kesişme yok ise (yani her iki grubun güven aralığı değerleri aynı sayı doğrusu üzerine koulduğunda, birbiri üzerine binmiyor ise); her iki grubun ortalaması birbirinden farklıdır, dolayısı ile birinci grubun Hb değerlerinin ortalaması (13.0) ikinci grubun Hb değerlerinin ortalamasından (15.7) istatistiksel olarak düşüktür denilebilir. Eğer her iki grubun güven aralığı değerleri birbiri ile kesişiyor ise (yani her iki grubun güven aralığı değerleri aynı sayı doğrusu üzerine koulduğunda, birbiri üzerine biniyor ise); bu durumda grupların Hb değerlerinin ortalamaları birbirinden farklı değildir, dolayısı ile gruplar arasında fark yoktur denilebilir.

Çalışma gruplarının ortalama değerlerinin yanında “± standart sapma” veya “± standart hata” değerleri üç şekilde verilebilir; yani standart sapma veya standart hata değerinin 1, 2 veya 3 katı ortalamanın yanına yazılır. Daha açık bir ifade ile:

Ortalama ± 1 (standart sapma),

Ortalama ± 2 (standart sapma),

Ortalama ± 3 (standart sapma),

veya

Ortalama ± 1 (standart hata)

Ortalama ± 2 (standart hata)

Ortalama ± 3 (standart hata)

Ortalamadan sonra gelen standart sapma veya standart hatanın 1, 2 veya 3 katı şu anlama gelmektedir:

Ortalama ± 1 (standart sapma): Hb değerlerinin % 68’inin “ortalama ± 1 (standart sapma)” kadar ortalamanın sağına-soluna yayıldığını gösterir.

Ortalama \pm 2(standart sapma): *Hb değerlerinin % 95'inin "ortalama \pm 2 (standart sapma)" kadar ortalamanın sağına-soluna yayıldığını gösterir.*

Ortalama \pm 3(standart sapma): *Hb değerlerinin % 99'unun "ortalama \pm 3 (standart sapma)" kadar ortalamanın sağına-soluna yayıldığını gösterir.*

Aynı durumu standart hata için yapılacak olursa:

Ortalama \pm 1(standart hata): *Hb ortalama değerinin % 68 olasılıkla " \pm 1 (standart hata)" kadar sağa-sola yayıldığını gösterir. (Yani, bu çalışma grubu, aynı popülasyondan 100 kez tekrar tekrar oluşturulacak olursa, bunların 68'inin ortalaması, bu sınırlar arasında kalacaktır).*

Ortalama \pm 2(standart hata): *Hb ortalama değerinin % 95 olasılıkla " \pm 2 (standart hata)" kadar sağa-sola yayıldığını gösterir.*

Ortalama \pm 3(standart hata): *Hb ortalama değerinin % 99 olasılıkla " \pm 3 (standart hata)" kadar sağa-sola yayıldığını gösterir.*

Yukarıdaki aralıklardan pratik olarak 2. ve 3.'sü (% 95 ve % 99) kullanılır. Grupların herbiri tek tek ele alınırken (örneğin; birinci grubun yaş ortalaması, boy ortalaması gibi) "*ortalama \pm standart sapma*" değerleri kullanılır. Böylece, sadece o grubun, yaş veya boy yönünden nasıl bir dağılım gösterdiği anlaşılabilir olur. Ancak gruplar birbiri ile karşılaştırılırken "*ortalama \pm standart sapma*" değil "*ortalama \pm standart hata*" değerleri kullanılır.

Yukarıdaki bilgilere göre iki grubun ortalama \pm standart hata değerleri karşılaştırılacak olursa:

1. grup:

ortalama= 13.0
standart hata= 0.9

2. grup:

ortalama= 15.7
standart hata= 0.4
Her iki grubun 2 ve 3 kat standart hataya göre güven aralığı sınırları tespit edilsin:

1. grup:

13 \pm 2(0.9); yani 11.2-14.8 (Hb için güven sınırları % 95 olasılıkla 11.2-14.8 değerleri arasında olacaktır).
13 \pm 3(0.9); yani 10.3-15.7 (Hb için güven sınırları % 99 olasılıkla 10.3-15.7 değerleri arasında olacaktır).

2. grup:

15.7 \pm 2(0.4); yani 14.9-16.5 (Hb için güven sınırları % 95 olasılıkla 14.9-16.5 değerleri arasında olacaktır).
15.7 \pm 3(0.4); yani 14.5-16.9 (Hb için güven sınırları % 99 olasılıkla 14.5-16.9 değerleri arasında olacaktır).

1. grup ile 2. grubun güven aralığı değerleri birbiri ile karşılaştırılacak olursa:

11.2-14.8 ve 14.9-16.5: Her ikisi de birbirini aynı sayı doğrusu üzerinde *kesmiyor*.

10.3-15.7 ve 14.5-16.9: Her ikisi de birbirini aynı sayı doğrusu üzerinde *kesiyor*.

Yukarıdaki ilk karşılaştırmada, her iki grubun güven aralıkları birbiri ile kesişmediği için "yani ortalaması küçük olan grubun (birinci grup) üst güven aralığı sınırı (14.8), ortalaması büyük olan grubun (ikinci grup) alt güven aralığı sınırından (14.9) küçük olduğu için" grupların Hb değerleri birbirinden istatistiksel olarak farklıdır denilebilir. İkinci karşılaştırmada ise güven aralıkları birbiri kestiği için (15.7 ve 14.5) grupların Hb değerleri birbirinden istatistiksel olarak farklı değildir denilebilir. Birinci karşılaştırmada % 95 olasılıkla (yani % 5 hata ile) ikinci karşılaştırmada ise % 99 olasılıkla (yani % 1 hata ile) güven aralıkları belirlenmiş oldu.

İstatistikte "p" değeri, "probability" yani "olasılık" teriminin kısaltılmış halidir. % 5 hatayı kabul ederek karşılaştırma yapıldığında; $p < 0.05$ (yani p değeri % 5'ten küçük ise) "*gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır*" sonucu çıkarılır. Eğer % 1 hata oranı kabul edilerek karşılaştırma yapılıyor ise; $p < 0.01$ (yani p değeri % 1'den küçük ise) "*gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır*" sonucu çıkarılır (6). Bu durumda birinci karşılaştırma kabul edilirse; "*her iki grubun Hb değerleri arasındaki fark anlamlıdır ($p < 0.05$)*" denilebilir. Eğer ikinci karşılaştırmada (yani "Ortalama \pm 3 (standart hata)") hesaplanan güven aralığı sınırları birbiri ile kesişmeseydi, bu durumda "*her iki grubun Hb değerleri arasındaki fark anlamlıdır ($p < 0.01$)*" denilmesi daha doğru olacaktı. Ama kesiştikleri için gruplar arasındaki karşılaştırmaların sonucunun $p < 0.01$ şeklinde ifade edilmesi yanlış olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği gibi, grupların ortalamaları birbiri ile karşılaştırılırken *standart sapmadan* değil *standart hatadan* yararlanılmaktadır. Öyle ise grupların ortalama değerleri tabloda verilirken "*ortalama \pm standart sapma*" değil "*ortalama \pm standart hata*" şeklinde göstermek elbette ki daha doğru olacaktır.

Sonuç olarak; çalışma gruplarına ait veriler, sadece ilgili olduğu grubun özelliğini/özelliklerini (boy, kilo, yaş gibi) göstermek amacıyla verilmiş ise; bu verileri "*ortalama \pm standart sapma*" şeklinde vermek daha doğru olacaktır. Amaç, bu verileri birbiri ile karşılaştırarak, gruplar arasında bir fark olup olmadığını öğrenmek ise; bu durumda verileri "*ortalama \pm standart hata*" şeklinde göstermek daha doğru olacaktır. Örnekteki birey sayısı verildiğinde, standart hata ile standart sapma arasındaki ilişkiden yararlanmak suretiyle; standart

hata dan standart sapmayı veya standart sapmadan standart hatayı hesaplamak oldukça kolay olacaktır. Dolayısı ile “*standart hatanın ortalama ile birlikte verilmesi tercih edilmekle birlikte*”, standart sapma veya standart hatadan birinin verilmesi, aradaki ilişkiyi bilen biri için yeterli olacaktır.

Standard Deviation or Standard Error?

Abstract:

Aim: The aim is to explain the difference between standard deviation and standard error of the mean and to discuss which one should be used with the arithmetic mean when writing an academic paper.

Result: When data of the experimental groups describes group parameters “mean \pm standard deviation” should be used. “Mean \pm standard error of the mean” should be used when comparing data from two or more groups to find a difference between the groups.

Key words: Standart deviation, Standard error of the mean.

Kaynaklar

1. Heperkan Y. Tıpta İstatistik Yöntem ve Uygulamaları, 1981, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını, s: 2-5.
2. Kesici T, Kocabaş Z. Biyoistatistik. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1998, s : 1-2.
3. Esin A, Ekni M, Gamgam H. Sağlık Bilimlerinde İstatistik. Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Matbaası, 1991, Ankara, s: 9-10.
4. Şenocak M. Biyoistatistik. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını, 1998, İstanbul, s: 18-19.
5. Lemeshow S, Hosmer DW, Klar J, Wanga SK. Sağlık Araştırmalarında Örneklem Büyüklüğünün Yeterliliği. Çeviren: S. Oğuz Kayaalp. Hacettepe-TAŞ Kitabevi, Ankara, 2000.
6. Hayran M, Özdemir O. Bilgisayar İstatistik ve Tıp. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995, s: 248-250.
7. Sumbuloğlu, K, Sumbuloğlu V. Biyoistatistik. 10. Baskı, Hatiboğlu Yayınları No: 10, Ankara, 2002.